

KUWENTO NG PAGTATAPA: PAGBUO AT PAGLALARAWAN SA PAGKAKAKILANLAN NG MERCEDES

Juden M. Tributo at Vasil A. Victoria, Ph.D.

Graduate School, Ateneo de Naga University, 4400 Naga City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002039>

ABSTRAK

Nakatuon ang pag-aaral na ito sa paglalarawan at pagsasalaysay ng kulturang taglay ng isang komunidad na magkaroon ng panibagong mga dalumat upang higit na magkaroon ng pag-unawa at pagkakakilanlan sa usaping etnograpiko at pang-okupasyong varayti ng wika partikular ang munisipalidad ng Mercedes, Camarines Norte sa mga gawaing pagtatapa. Isa ang pagtatapa sa mga gawaing pantahanan at pangkabuhayan ng mga barangay na malapit sa mga *pandawan* katulad ng Barangay I, III, IV, at San Roque. Sumailalim ang pag-aaral na ito gamit ang *fieldwork* at pagmamapa sa tulong din ng pagsusulong sa maka-Filipinong pamamaraan ng pananaliksik tulad ng pakapa-kapa, patanong-tanong, pakikipagkuwentuhan, ginabayang talakayan, at nakikiugaling pagmamasid bilang mga tiyak at espesipikong pamamaraan sa pagkalap ng mga datos. Kinapalooban ito ng siyam na *respondent* na nasa 20 taon at mahigit pa sa karanasan sa pagtatapa ang sumailalim sa serye ng pakikipanayam at *focused group discussion (FGD)*. Natuklasan sa pag-aaral ang iba't ibang kuwento ng pagtatapa tulad ng mga natatanging karanasan at ang pagtatapa bilang pinagsasaluhang kultura ng apat na piling barangay. Nakakuha at nakapagtala rin ng mga tema at dalumat tungkol sa pagkakakilanlan sa Mercedes sa tulong ng mga kuwento, salaysayin, at ng kanilang kultura. Naipakita ring may malaking ambag sa kultura ng Mercedes ang mga paratapa lalo't higit walang gaanong identidad sa akademikong pasulat na larang ang mga paratapa sa nasabing munisipalidad. Ipinakita na kakaiba at natatangi ang pagtatapa sa ibang okupasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala ng buhay, pinagmamalaking produkto, pagmamahal sa paggawa, at mga totoong kuwento ng paghahanapbuhay tungo sa pagkakakilanlan ng kanilang bayan.

Keywords: *varayti ng wika, Mercedes, fieldwork, pagmamapa, focused group discussion*

INTRODUKSIYON

Ang paglinang at pag-unlad ng isang kultura ay isang makapangyarihang daluyan ng paghahanap ng pagkakakilanlan ng tao o grupo sa kaniyang sariling lugar o bayan. Isang paraan para makilala at maramdaman ng kaniyang lipunan kung sagana at makulay ang kultural na aspekto ng kaniyang lugar partikular nang sarili niyang bayan. Sinabi nga nina Amtalao at Demeterio III (2019), mapanghamong gawain ang pagtalakay sa iba-ibang aspekto ng isang kultural na pangkat. Maingat, pinagtatahi-tahi, at komprehensibong sinuri ang mga talang kasaysaysan galing sa kapana-panaligang batayan, at pakikipanayam sa karanasan ng grupo na bahagi ng isang pangkat. Sinusugan ito ng pagbuo ng isang komisyon na ang pangunahing layunin ay pagpapalakas at pagpapaunlad ng sining at kultura ng bansa batay sa *Batas Republika 7356* (1992) o mas kilala ngayong *National Commission for Culture and the Arts (NCCA)*.

Batay sa adhikaing gawain sa 2013-2016 ng NCCA o Pambansang Komisyon sa Kultura at mga Sining *Program Thrusts: Culture and Arts 2013 to 2016 "Culture and Arts as a Pillar of Development"* na naglalayong ipakilala ng mahusay ang pagiging matatag na bansa sa pamamagitan ng pagtatampok ng kultura at sining ng iba't ibang lugar sa bansa. Ang nasabing hangarin ng Komisyon ang isa sa pundasyon ng pagpapalakas ng edukasyon lalo na sa pag-alam, pagsulyap sa kasaysayan at pinagmulan, at paggamit sa pagkatuto. Tunay na pinalalakas ang wika at kultura bilang makapangyarihang lunduan ng karunungan para maipagmalaki pa nang husto ang sariling bayan.

Isinaad sa *Batas Republika Blg. 10533, 2013* ng K to 12 na Kurikulum, layunin ng asignaturang Filipino na binubuo ng pagtuturo ng wika at panitikan na bigyang-pansin ang kakayahang komunikatibo, replektibo, mapanuring pag-iisip, at pahalagahan ang panitikan ng mga mag-aaral gamit ang mga kagamitang pagtuturo may kinalaman sa pagbasa at paggamit ng teknolohiya para sa pagkakaroon ng pambansang identidad. Sinusugan ito ng adhikain ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagbigay at paglatag ng *learning competency sa K to 12 Araling Panlipunan Gabay Pangkurikulum* (2016) tungkol sa mga paksang pag-aaral ng pagkakilanlang kultural ng kinabibilangang rehiyon na "naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala, at tradisyon sa sariling lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang lalawigan at rehiyon." Nilalayon din nitong palakasin ang kaalaman o literasi sa kalinangang kultura, at bukas sa alinmang pagbabagong makakasabay sa nangyayari sa mundo.

Ang Mercedes bilang pangunahing paksa o lugar ng pag-aaral ay pinili sa 12 munisipalidad sa Camarines Norte dahil sa taglay nitong pagkakilanlan sa mga produktong dagat na pangunahing gamit sa pagtatapa, at sa pinapakilalang kultura

ng nasabing bayan. Bagaman wala o kulang pa sa mga pag-aaral ang bayan ng Mercedes, may sarili naman itong imahen o pagkakilanlan dahil na rin sa mga produktong ipinagmamalaki ng lugar partikular na ang tapa o tinapa, at pagtatapa bilang pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan sa bayan na nasasakupan (*Igumercedes.com*). Ang kakulangan sa pag-aaral tungkol sa tapa o pagtatapa, at mismong pag-aaral sa Mercedes na may mayamang kultura ang sisipatin, sisilipin, at ipapakilala sa kabuoan ng pag-aaral. Ang pananaliksik ang nagbigay ng ibang anggulo at mukha sa pamumuhay, kabuhayan, at mismong kulturang mayroon ang isang lugar. Nagawa rin ng pag-aaral na na ipakilala ang iba-ibang baryasong pangwika at sistema ng pagsasagawa ng isang okupasyon o kabuhayan ng isang lugar.

Kitang-kita rin ang pagsasama ng iba't ibang aspekto na may kaugnayan sa kalinangang kultural. Sa ibinigay na idea ni Peralta (2015) tungkol sa pagpapaunlad ng kultura na pundasyon ng lipunan gamit ang pinagbukalan o pinagmulan at mga nakuhang kasaysayan ay magiging parte ng isang kaugalian, binigyang-pansin nito ang nilalaman ng mga pag-aaral nina Villan (2023), Albis (2021), Jamora (2021), Nuncio et al. (2020), Amtalao at Demeterio III (2019), Pontemayor (2019), at Cabeza (2018) tungkol sa pagkilala, paghahanap, at pagtuklas ng kultural na yaman na makapangyarihang instrumento ng komunidad. Idagdag pa ang mga pag-aaral nina Del Monte (2022), Hije (2022), Aler (2020), Augusto (2018), at Nieto at Magno-Orejana (1986) na ang disenyo at pagkain ay representasyon ng kultural at sosyal na aspekto, palatandaan ito na may natatangi at buhay ang yaman ng kultura sa isang lugar. Ang pagtukoy naman sa mga salik na nakakaapekto sa pagtuklas ng natatanging kultura ay mauunawaan gamit ang pamamapa ng isang komunidad. Ayon kay Flores (2020), ang pagmamapa ay sumasalikop hindi sa pag-alam ng lokasyon, lunan o paligid, kundi, pagtukoy sa mga tala na may kaugnayan sa lugar at kulturang mayroon ito.

Sa paggamit naman ng varayti at baryasyon ng wika, makikita ito sa mga pag-aaral nina Lamadrid (2021), Francisco (2020), Aler (2020), Ilagan (2020), at Mindalano (2018) na may kinalaman ang dibersidad ng wika sa aktuwal na pakikipamuhay. Ang wika at kultura ay may mahigpit na ugnayan at buhay na patunay sa pag-unawa sa baryasyon ng wika sa bansa. Sa madaling salita, nagagamit rin ang baryasyong pangwika sa pagpapakilala o pagkakakilanlan ng isang komunidad.

Ang pagkilala naman sa wika at kulturang Bikol ay malaking ambag sa pagkakalantad at pagkakaroon ng malalim na pagtingin sa kulturang mayroon ang rehiyon. Ang mga artikulo nina, Owen (1998), Mallari (1999), Mintz (2004), Nasayao (2010), Adiova (2014), Conde (2018), Llana (2021) at pag-aaral nina Tria (2001), Lynch (2004), Sahagun (2022), at Nidea (2023) ay mga patunay na may natatanging kulturang taglay ang Bikol. Bilang pagpapahalaga naman sa pagkakaisa at pagkakatantay-pantay ng kulturang Bikol, binigyang-kahulugan naman ang kultura nina Hall (1959) at De leon (2014) at sinuportahan ng aklat at artikulo nina O'Brien (1966), Albis (2016), Victoria (2024) at Cordero (2024) ang mga nasabing katangian

nito.

Ang paglalarawan at pagsasalaysay ng mga baryasyong pangwika ng pagtatapa sa Mercedes ang magpapakita ng varayti ng wika ng propesyon at/o kabuhayan. Bukod sa iilan pa lamang ang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa tapa o pagtatapa, madalas na proseso lamang ng pagsasagawa nakasentro ang pag-aaral. Dahil dito, ang Mercedes bilang pangunahing lunan o lugar na gagawing pag-aaral ang sentro ng gagawing pagmamapa sa pagpapakilala ng pagtatapa at baryasyong pangwikang mabubuo rito.

Mga Suliranin ng Pag-aaral

Nilayong sagutin ng pag-aaral ang sumusunod na tanong.

1. Ano ang mga kuwento kaugnay sa pagtatapa ng mga taga-Mercedes?
2. Anong baryasyon ng wika ang mabubuo sa pagtatapa bilang pang-okupasyong varayti ng mga paratapa sa Mercedes?
3. Ano ang pagkakakilanlan ng mga paratapa sa apat na piling barangay ng munisipalidad ng Mercedes?
4. Ano ang kultural na identidad ang mabubuo gamit ang kuwento ng pagtatapa sa Mercedes, Camarines Norte?

METODOLOHIYA

Ang pangunahing metodolohiyang ginamit sa pag-aaral ay kalitatibo (qualitative) at ang paraang pagmamapa. Kalitatibo ang pamamaraan dahil nakabatay ang pokus ng pag-aaral sa pagkalap ng impormasyon sa heograpikong may kinalaman sa kasaysayan, wika, kultura, at pagkakilanlan ng isang lugar o komunidad. Ang pag-iisa-isa ng mga detalye ng pag-aaral ng isang okupasyon, pamumuhay, at pagpapalitaw ng isang pagkakakilanlan ay kinakailangan upang matiyak ang mga hakbang sa mainam na pananaliksik (Ichiano, 2020). Gamit ang masusing obserbasyon, binalangkas na pakikipanayam, at pagmamapa, mabubuo at magkakaroon ng pagkakilanlan ang Mercedes. Ayon kay Flores (2020), ang pagmamapa ay sumasalikop hindi sa pag-alam ng lokasyon, lunan o paligid, kundi, pagtukoy sa mga tala na may kinalaman sa lugar at kulturang mayroon ito. Dagdag pa, nakasaad ditong ang pag-aaral ay hindi nangangailangan ng mahigpit na pamantayan ng estadistika at kwantipikasyon ng mga datos ang siyang bumubuo ng pagkakakilanlan ng komunidad. Pinakaangkop ito sa mga pag-aaral ng kultura na nakatuon *“impact of human culture, both material and non-material, upon the natural environment and the human organization of space.”* Binigyang-diin nito ang pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pagtalakay sa pananatili ng wika, relihiyon, ekonomiya,

gobyerno, at iba pang penomenong kultural mula sa isang lugar at sa iba pa, at inilalarawan din ang kilos-galaw ng tao sa lugar o lunan na kaniyang kinalalagyan. Kapaki-pakinabang ang pagmamapa sa pagpapakita ng pagbabago ng paligid ayon sa galaw ng kalikasan na siyang nagtatakda ng pagbabago din sa galaw ng tao.

Ang *purposive sampling method* ang ginamit na paraan ng mananaliksik sa pag-aaral dahil lapat ito sa maka-Filipinong paraan ng pananaliksik na pinakagamitin upang matukoy nang mahusay ang mga *respondent* ng pag-aaral. Ang *purposive sampling method* din ay akmang-akmang gamiting paraan sa pananaliksik na nagpapalitaw sa wika at kultura ng isang komunidad o bayan. Karagdagan, gamit ang *purposive sampling method* mairerepresenta ng mga *respondent* na mapipili ang kaalaman sa suliranin ng pananaliksik, interes at kakayahan sa pagtugon ng mga tanong na ibibigay, at ang karanasan sa partikular na disiplinang kasinakasangkutan (Ichiano, 2020). Sa tulong ng *purposive sampling technique*, napili ang tiyak na mga paratapa o *respondent* sa pananaliksik na may 20 taon o mahigit na siyang paratapa at natiyak na sila talaga ay may malawak, marami nang karanasan, at matagal nang gawi at kilos na gamit sa pakikipamuhay ang pagtatapa. Ang binalangkas na pakikipanayam na dumaan sa mabusising balidasyon ng mga eksperto ang ginamit na mga tanong sa isinagawang *FGD* sa siyam na target na kalahok ng pananaliksik.

Ang pakikisalamuha o *fieldwork* ang pangunahing paraan sa pagmamapa na ginawa sa pag-aaral. Ang pagmamapa ay sumalikop hindi sa pag-alam ng lokasyon, lunan o paligid, kundi, pagtukoy sa mga tala na may kalamayan sa lugar at kulturang mayroon ito (Flores, 2020). Ang pananaliksik ay may tatlong hakbang sa pagmamapa na ginawa sa proseso ng pangangalap ng mga impormasyong ginamit upang mabuo ang pananaliksik na ito.

Upang matugunan ang unang suliranin, ginamit ng mananaliksik ang binalangkas na pakikipanayam o interbyu para sa pagkuha ng impormasyon mula sa mga kuwento ng mga paratapa sa Mercedes. Mula rito sinimulan ang pagmamapa sa pagkalap ng datos gamit ang aktuwal na obserbasyon at partisipasyon sa lugar na pinag-aaralan. Ang pakikipanayam ang pangunahing instrumento sa pagkuha ng datos ay hinati sa dalawang bahagi: (1) ang mga tanong na ginamit sa pakikipanayam ay dumaan sa kamay at mata ng mapagkakatiwalaang eksperto na kilala sa disiplina at (2) pagkatapos ng balidasyon ng tanong, saka lamang ginamit ng mananaliksik bilang instrumento ng ginawang pag-aaral.

Sa pangalawang suliranin, pakikipanayam o interbyu pa rin ang pangunahing instrumento sa pagkuha ng impormasyon. Para mailuwal ang baryasyong pangwika ng pagtatapa, kinailangang malay o may alam ang mananaliksik sa disiplina kaya naman ang *fieldwork* o aktuwal na obserbasyon muna ang ginawa bago bumuo ng talatanungang may kaugnayan sa pagtatapa. Mula sa obserbasyong ginawa ng mananaliksik sa lunan o lugar na pinag-aaralan ibinatay ang mga tanong na ginamit. Ang mga tanong ay idinaan muna ng mananaliksik sa mga eksperto sa disiplina upang matiyak na tama ang mga tanong na ibinigay sa mga *respondent*. Ang pangunahing laman ng mga tanong ay wikang ginagamit ng mga paratapa para

ilabas o ipakilala ang varayti ng wika para sa okupasyonal na larang. Pagkatapos ng balidasyon, saka lamang ito ibinigay ang tanong sa mga *respondent* ng pag-aaral. Hiwalay ang ginawang interbyu sa tigdalawang kalahok sa apat na napiling barangay at isang paratapa na gumagamit ng bagong kagamitan sa pagtatapa. Ang analisis na diskurso naman ang ginamit sa pakikipanayam o interbyu, at mga ibinigay na sagot sa talatanungan ay sinuri nang mahusay upang mabuo ang varayti ng wika ng mga paratapa sa Mercedes.

Sa pangatlo at pang-apat naman na suliranin, ginamit ang *focused group discussion* para mailuwal ang pagkakilanlan ng apat na piling barangay sa Mercedes at kultural na identidad ng mga paratapa sa nasabing lugar. Sa isinagawang *FGD*, bumuo muli ng mga tanong na ibinigay sa siyam na *respondent* mula sa piling barangay ng Mercedes na pangunahing bahagi ng pag-aaral. Ang mga tanong ay muling dumaan sa balidasyon bago ibigay sa mga kalahok o *respondent* para matiyak ang kaangkupan at kaakmaan ng gagawing *FGD* sa piling paratapa sa barangay I, III, VI, at San Roque (Pugad Lawin). Ang mga nabuong tanong sa balidasyon sa tulong ng mapagkakatiwalaang eksperto sa nasabing larang ang nagsilbing instrumento upang mabuo at mailarawan ang identidad ng mga paratapa sa apat na piling barangay at pagkakakilanlan ng Mercedes sa kabuoan ng pag-aaral. Ginawang matibay na dokumentasyon ang mga nairekord na pakikipanayam sa mga paratapa sa mga napiling barangay. Tanaw-dinig o *audio-visual* ang nangyayaring pakikipanayam. Dumaan din muna sa paghingi ng pahintulot ang mananaliksik upang bukal at may kalayaan ang mga kalahok o *respondent* kung kailangan ihinto o ipagpatuloy ang pagrerekord ng mga usapan. Binigyang din ng mananaliksik ng kaniya-kaniyang kopya ng mga tanong ang mga kalahok para maging malinaw at patas ang kabuoan ng pakikipanayam. Sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga paratapa sa munisipalidad ng Mercedes, inalam ang mga datos gamit ang *thematic data analysis* upang makuha ang pangunahing tema ayon sa resulta ng ginawang *focused group discussion*. Ayon kina Braun at Clarke (2012) ito ang masistemang pagtukoy, pag-oorganisa, at pagbibigay ng mga patern sa pagpapakahulugan ng mga tema sa mga set ng datos. Ang resulta naman ng ginawang *focused group discussion* ang ginamit na rebyu ng dokumentasyon na pagsusuri gamit ang *thematic data analysis* sa pagbuo sa pagkakilalanlan ng Mercedes.

RESULTA

Talahanayan 1. Demograpikong Propayl ng mga Respondent

Kalahok/ <i>Respondent</i>	Edad	Kasarian	Barangay	Taon ng Pagtatapa

R-1	54	Lalaki	San Roque	25
R-2	69	Lalaki	San Roque	29
R-3	55	Babae	I	24
R-4	53	Lalaki	I	39
R-5	57	Lalaki	III	30
R-6	65	Lalaki	III	21
R-7	62	Lalaki	III	35
R-8	59	Babae	IV	25
R-9	37	Lalaki	IV	23

Talahanayan 2. Nabuong Tema para sa Suliranin 1.

Suliranin	Nabuong Tema	Tugon ng mga Respondent
<p>1. Ano ang mga kuwento kaugnay sa pagtatapa ng mga taga-Mercedes?</p>	<p>A. Mga Kuwento Tungkol sa Pagtatapa</p> <p>A.1. Ang Pagtatapa Bilang Pamanang Kultural</p>	<p><i>“Ang pagtatapa po kasi ang pangunahin at karamihan ng hanapbuhay dito. Yung mga anak na noon ay nakapag-aral, magkakaibang trabaho. Pero yung medyo tamad sa pag-aaral diyan na lang yan, kasi mahirap ang buhay. Yung mga tamad naman na anak na mag-aral diyan na lang maoobligang magtapa.”</i> (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p> <p><i>“Yun po talaga ay kultura na. Kasi noon pang panahon hanggang sa</i></p>

		<p><i>kasalukuyan ganun pa rin po ang hanapbuhay. Nung namatay ang mga ninuno namin, ang sumunod na ngayon ay iyon pa rin po ang hanapbuhay.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p> <p><i>“Siyempre, babalik at babalik ka pa rin sa trabahong ito. Kasi kapag wala ka ng ibang hanapbuhay, dito ka pa rin babagsak sa tapahan. Hindi tulad ng ibang trabaho, pag nag-retired ka na, wala na. Hindi tulad dito sa tapahan kahit matanda ka na, basta kaya mo pang gumalaw, pwede ka pa rito.” (R9, Lalaki, 37, Barangay IV)</i></p> <p><i>“Sa magulang din po, namana rin po namin ang pagtatapa.” (R7, Lalaki, 62, Barangay III)</i></p> <p><i>“Hiling lang po. Mayo man pag-eskuwela sa pagtatapa. Pigtandaan mi lang, pinagsadiri mi na.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i> <i>(“Tingin lang po. Wala man pag-eskuwela sa pagtatapa. Tinandaan lang naming, sinarili na namin.”)</i></p>
	<p>A.2. Ang Kuwento sa Likod ng Pagtatapa Bilang De-kalidad na Produkto</p>	<p><i>“Sa akin ay wala akong panahon na inaayawan. Kapag masama lang ang panahon. Kailangan kasi, nakagisnan na ng mga tao ang produktong tinapa.</i></p>

		<p><i>Kailangan pa rin magtapa kahit wala na masyadong nahuhuling isda. Kapag meron lang isda, sige lang. Yung ang pangunahing kailangan ng mga tao baga. Wala naman akong ginagawa, pagtatapa lang talaga. Siyempre nagkakaedad na rin tayo.” (R2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Hindi. Ako lang, kasi ako ang padre de familia sa amin. May hanapbuhay naman silang iba. Ang pagtatapa, hilig ‘yan. Kumbaga, willing kang yun ang business mo, yun talaga ang ibibusiness mo. Yung ibang kapamilya ko naman, may mga trabaho naman sila kaya hindi sila willing na magtapa.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Maray man talaga ang karanasang hali sa magurang, nakatuto kaming magtapa. Kung bako sa magurang dae man kami makakanood diyan. Ta iba man, kaniya-kaniyang man baga sindang luto. Samuya sa experience lang talaga sa magurang kaya diyan kaming nakanood.” (R7, Lalaki, 59, Barangay III)</i> <i>(“Maayos talaga ang karanasang galing sa magulang, nakatuto kaming magtapa. Kung hindi dahil sa magulang</i></p>
--	--	--

		<p>hindi kami matuto diyan. Ang iba naman, kaniya-kaniya silang luto. Sa amin karanasan lang talaga sa magulang kaya diyan kami natuto.”)</p>
	<p>A. 3. Ang Bunga ng Gawaing Pagtatapa</p>	<p><i>“Yung pagtatapa ay hanapbuhay naming yun. Doon kami kumukuha ng pagkain araw-araw. Kahit malugi o may tubo, doon lang. Sa amin, ikinabubuhay namin at sa pag-aaral ng anak.”</i> (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</p> <p><i>“Ang pagtatapa para sa akin, yung aming ikinabubuhay. Yun ang aming hanapbuhay na galing sa pagtatapa. Relax kasi ang pagtatapa. Ang pagtatapa ang pinagkukunan nang pagkabuhay. Diyan ako nagpatapos ng pag-aaral ng mga bata. Mayroon na akong anak na nasa barko. May anak na akong graduate ng criminology. Yung bunso ko ay kasalukuyang third year college.”</i> (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p> <p><i>“Ngayon po anak ko na ang nagtatapa. Nag-aalaga naman po ako ng baboy. Pero natulong pa rin po ako para mabilisan magluto at magtapa. Dahil ang anak ko po ay magtatapa po talaga. Kaya natinda sila sa Labo, Sipocot. Iyan po talaga</i></p>

		<p><i>ang puntahan. Linggo, Huwebes, Biyernes sa Libmanan. Kapag kakaunti ang paninda dito na lang sa Labo, Linggo.” (R7, Lalaki, 62, Barangay III)</i></p> <p><i>“Pangkabuhayan ng pamilya. Pambuhay baga sa pamilya, konsumo. Yung gastusin, yung kita, panggastos sa bahay. Parang pagkakalakal ng pagtatapa, idedeliver sa kung saan mabenta para pagbalik may pera na. Yung ganyan sa tindahan, idi-deal mo sa palengke para maibenta at pag-uwi may pera na. Sa palengke kami. Hindi ko dinanas paglako. Mapagod, lakad. Rekta ako sa palengke. Halimbawa, sa palengke, araw ng tianggean. Halimbawa Linggo, o kaya dito Martes may tiangge. Nakaupo ka lang, nadaan ang mamimili. Hindi ka maglalakad, mapagod, dala mo yung 50 kilos. Nandun ka lang sa tabi ng kalsada. Dadaan yung nangangailangan ng tapa, mamimili, yung mga pangulam nila.” (R6, Lalaki, 65, Barangay III)</i></p>
	<p>A. 4. Ang Mukha ng Pagtatapa sa Apat na Napiling Barangay sa Mercedes</p>	<p><i>“Dito po talaga ang pagtatapa. ‘Pag sa Bagasbas naman po, pagsira naman po diyan. Pagtinda ning sira. Eyu po ta iyo man po ang hanapbuhay talaga digdi. Pagtatapa po saka</i></p>

		<p><i>pagtuyo. Pero po talaga digding taga-Mercedes, pagtapa po talaga.” (R7, Lalaki, 62, Barangay III)</i> <i>(“Dito po talaga ang pagtatapa. ‘Pag sa Bagasbas naman po, pag-isda naman po diyan. Pagtinda ng isda. Ito po talaga ang hanapbuhay rito. Pagtatapa po at pagtuyo. Pero po talaga ditong taga-Mercedes, pagtapa po talaga.”)</i></p> <p><i>“Nakikilaog lang dati sa kamalig. Nung matuto akong magluto, sinadiri ko na ta sayang ang kita. Hanggang sa alas-kuwatro ning maagahon nasiring na ako sa Pandawan, nahiling na ako ning sira. Kami na ang naluto. Madali man makanood ‘pag nasa puso mo ang trabaho. Mayo man sakuyang nagtukdo.”</i> <i>(R3, Babae, 55, Barangay I)</i> <i>(“Nakikipasok kami dati sa tapahan. Nang matuto akong magluto, sinarili ko na kasi sayang ang kita. Hanggang sa alas-kuwastro ng umaaga pumupunta na ako sa Pandawan, tumitingin na ako ng isda. Kami na ang naluto. Madali man makanood ‘pag nasa puso mo ang trabaho. Wala man sa akin nagturo.”)</i></p> <p><i>“Pinag-adalan talaga. Si primero, obserbasyon</i></p>
--	--	--

		<p><i>muna. Ngunian, gawa na, aktuwal na, ako na mismo ang naggagawa. Ang mga process.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i> <i>(“Pinag-aralan talaga. Nung una, obserbasyon muna. Ngayon, gawa na, aktuwal na, ako na mismo ang gumagawa. Ang mga proseso.”)</i></p> <p><i>“Nung naglipat kami dito, walang trabahong maayos. Yung diyan sa tapahan, nagtingin-tingin. Sabi sa akin, baka aniya gusto mong magtiritinda para magkaroon ng income. Sabi ko, sige kung papayagan ninyo.”</i> <i>(R2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Simula sa magulang namin. Sa magulang namin kami nagmana. Sariling namin ang tapahan. Yung nawala ang magulang namin, kami na ang nagpatuloy. Kasi hindi kaya ako nag-eskuwela ng college kaya negosyo na lang.”</i> <i>(R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p>
--	--	--

Baryasyon ng Wika sa Pagtatapa

Sa bahaging ito ay inilahad ang naging resulta ng isinagawang *focused group discussion*. Napakinggan, nakuha, at nabuo ang mga pang-okupasyong varayti ng wika sa pagtatapa.

Talahanayan 3. Varayti ng Wika ng Pagtatapa

Salita sa Pagtatapa	Kahulugan	Sipi	Larawan
Banyera	<p>Ang tawag sa lalagyan ng bultuhan o maramihang isda na binibili at ginagamit ng mga paratapa sa gawaing pagtatapa. Ayon din sa <i>Bikol Dictionary</i>, ito ay malaking metal na palanggana na lalagyan ng isda na may yelo (Mintz, 2004).</p>	<p><i>“Lalagyan po iyan Sir ng mga isda. Nakalagay po ang mga isda na tatapahin.” (R-1, Lalaki, 54, San Roque)</i></p>	
Birot	<p>Ang tawag sa lalagyan kung saan ibabad ang isda. Ito ay may asin na tinunaw kung saan ibabad ang isda na gagawing tinapa. Istakan ng isda.</p>	<p><i>“Pagkatapos pong malinisan, ilalagay na po Sir sa birot. Aasinan na ang isda o papaalitan na. Nilalagay po sa birot para ibabad ang isda. Ang nakalagay po si birot ay tinunaw o tunaw na asin para umalat ang isda na ibabad.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p>	

<p>Broker</p>	<p>Ang tawag sa may-ari ng banye-banyerang isda sa Pandawan.</p>	<p><i>“Para po makabili ng isda, kailangan pong makabulong sa broker. Binubulong po sa broker ang ang presyo nang mahina.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p>	
<p>Bubulungan o Pagbulong</p>	<p>Ang tawag sa gawain ng pagbili ng maramihang isda sa Pandawan. Ginagawa ang pagbulong sa tinatawag na broker o may-ari ng banye-banyera isda sa Pandawan. Sinasabi nang mahina sa broker (ang presyo sa isda na bibilhin) nang sa gayon hindi malaman ng iba pang bibili ng banyerang isda ang presyo na ibinigay. Pataasan ng presyo o pagbulong para makuha ang banyerang isda.</p>	<p><i>“Ang bulong po sinasabi sa broker para bigyan ng presyo ang banyerang gustong bilhin ng paratapa.” (R8, Babae, 59, Barangay IV)</i></p>	

<p>Bulong</p>	<p>Ang presyo o tawad na ibinigay sa broker para sa bibilhing isda. Ito ang pagbabatayan ng broker kung kanino niya ibibigay ang banyerang isda na ibinebenta. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, ito ay pagpasa o paghatid ng mensahe (Mintz, 2004).</p>	<p>“Mahina lang po Sir ang bulong para hindi marinig ng mga gusto pang bumili ng isda. Para po sa’yo agad ibigay ang isda niya.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p>	
<p>Buyungaw o Bangaw</p>	<p>Ang tawag sa malaking langaw na dumadapo sa tinapa. Palatandaan na sira na ang tapa o ang isda.</p>	<p>“Kapag ang tinapa ay nagtubig at nabasa na, madaling kapitan ng uod. Dadapuan ng langaw na malaki, yung Buyungaw. Kapag dinapuan siya, iiwanan na siya ng uod.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</p>	

<p>Dadangdangon</p>	<p>Paraan ng pag-iinit ng isda. Kadalasan ginagawa ang pagdangdang ang dating lutong tapa iinitin para maging mukhang <i>fresh</i> ang tapa o tinapa na ibebenta.</p>	<p><i>“Ang dadangdangon po pag-iinit ng isda po yan. Para po fresh ang isda at hindi madaling masira ang tapa o isda.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p>	
<p>Diyaryo</p>	<p>Ang lalagyan kung saan ibinabalot ang nabili ng tapa o tinapa. Naniniwala ang mga paratapa na mas matagal ang buhay kung sa papel nakalagay ang tapa at hindi madaling masira. Madali kasing amagin ang tinapa kapag sa plastik ito nakalagay.</p>	<p><i>“Ibabalot na Sir sa diyaryo para po hindi madaling masira yung isda.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p>	
<p>Galunggong o GG</p>	<p>Ang mas kilalang isdang pangunahing gamit sa pagtatapa. Mas matigas ang laman at magandang tapahin. Mas gustong tapahin ng mga paratapa.</p>	<p><i>“Galunggong po Sir, mas buo po ang laman kapag natapana. Masarap din po.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p>	

<p>Gatong</p>	<p>Ang tawag sa kahoy na ginagamit sa paglalaga.</p>	<p>“Ang gatong naman po ay gamit sa paglalaga o pagpapakulo. Kahoy po ang ginagatong sa paglalaga. Yung pong kahoy sa ginabang bahay o kahit po mga kahoy-kahoy sa likod bahay. Minsan Sir, bumibili kami.” (R7, Lalaki, 62, Barangay III)</p>	
<p>Kaing</p>	<p>Ang basket na pinaglagaan na isda. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, basket ito na gawa mula sa hinabing kawayan (Mintz, 2004).</p>	<p>“Pagkatapos ng pagkababad sa birot ng mga isda, kakaingin na po. Ang pagkakaing o pag-aayos sa salangan o kaing yung parang pong bilog na bilao, ang sunod na proseso.” R7, Lalaki, 62, Barangay III)</p>	
<p>Kusot</p>	<p>Ito ay maliliit na hibla ng kahoy. Ito ang gamit sa pagluluto o pagpapausok ng isdang gagawing tapa. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, sawdust sa Ingles, o maliit na hibla ng kahoy (Mintz, 2004).</p>	<p>“Ang kusot Sir ay maliliit na hibla ng kahoy. Sa pagpapausok na po yun ginagamit.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p>	

<p>Pagba o Papa na</p>	<p>Ang tawag sa gatong o kusot na wala ng sindi. Wala ng kusot na nagpapausok. Ibig sabihin kailangang pangdagdagan ng gatong o kusot sa pagluluto o pagpapausok.</p>	<p><i>“Papa na po Sir, wala ng ningas ang apoy.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p>	
<p>Pagkakaing</p>	<p>Isa sa mga proseso sa paggawa ng tapa o tinapa. Paglalagay o paghahanay ng mga isdang lalagain.</p>	<p><i>“Ilalagay na po sa kaing. Ihahanda na sa paggaga. Dapat ayos po ang pakalagay sa kaing para ayos din po ang pakaluto.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p>	

<p>Paglalako o Pagbebenta</p>	<p>Ang paraan para mabili o mabenta ang tapa ay may iba-ibang paraan. Kung may puwesto sa palengke, ilalagay mo lang ito sa unahan na madaling makita ng mamimili at kusa na itong makikita at bibilhin o mabibili. Kung may malaki ka naman na umbuyan o tapahan, ang pagdedeliver sa mga karatig bayan ang paraan para maubos ang produktong tapa. Ang pinakataguring paglalako ay ang paglalakad-lakad nang may pagsigaw sa mga bara-barangay ng mga paratapa. Dito ang mga paratapa ang maghahanap o magbebenta nang gustong bumili ng tapa.</p>	<p><i>“Minsan Sir, si paratapa ang nabenta. Naglalakad po sa mga bara-barangay. Ibabalot na Sir sa diyaryo para po hindi madaling masira yung isda.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p>	
<p>Pahigang Pagtatapa</p>	<p>Ang tawag sa mga gawang tapa na karaniwang tumatagal ang buhay o hindi madaling masirang tapa. Ito ay maaaring 2-4 na araw.</p>	<p><i>“Kung pahiyaga Sir, dapat matuyo yung isda kasi pangmalayuan at ibababiyaha. Yung patayo naman Sir, dito lang</i></p>	

		<p><i>pangmalapitan lang yun. Pangulam lang po yun.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p>	
<p>Palang o Pagpalang</p>	<p>Ang tawag sa paghahati ng mga malalaking isda para gawing tapa. Kadalasang Tulingan ang mga pinapalang o pinuputol o binibiyak kung malaki ang isdang gagawing tinapa.</p>	<p><i>“Pagpalang po. Hahatiin po yung malaking isda para tapahin. Mas maayos po kung hahatiin ang malaking isda para mas manuot po yung usok at flavor sa buong laman ng isda na tatapahin.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p>	
<p>Pandawan</p>	<p>Tinatawag na fishport sa Ingles. Bagsakan ng mga sariwang isda. Pinagkukuhaan ng mga isdang gagamitin sa pagtatapa.</p>	<p><i>“Dinadala po rito ang maraming isda. Kumbaga po, bagsakan ng mga isdang nahuli.” (R-5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p>	

<p>Paratapa</p>	<p>Ang tawag sa nagluluto at nagtitinda ng produktong tapa. Ito rin ang pangunahing kabuhayan sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte.</p>	<p><i>“Nakikilaog lang dati sa kamalig. Nung matuto akong magluto, sinadiri ko na ta sayang ang kita. Hanggang sa alas-kuwarte ning maagahon nasiring na ako sa Pandawan, nahiling na ako ning sira. Kami na ang naluto. Madali man makanood pag nasa puso mo ang trabaho. Mayo man sakuyang nagtukdo.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p>	
<p>Partida</p>	<p>Tawag sa malaking tawad na presyo ng isda sa nangungumisyon g mangingisda. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, ito ay pagbahagi o paghati-hati (Mintz, 2004).</p>	<p><i>“Presyo mo Sir, tawad baga po. Kapag nakuntento po ang broker, bigay na po sayo agad ang isda.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p>	

<p>Patayong Pagtatapa</p>	<p>Tawag naman ito sa mga gawang tapang pambenta na pang-isang araw lamang. Mabilis lamang ang buhay ng tapa na tumatagal lamang ng isang araw.</p>	<p><i>“Sa San Roque sa Pugad Lawin yung patayo, pang-isang araw lang po. Kapag nailuto kailangan na agad maibenta o mailako. Sa amin po kasi sa Barangay I, pahiga kasi pambiyahe po yun, pangmatagalan.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p>	
<p>Sumpit o pansumpit</p>	<p>Paraan ng pag-spray na food color sa mga isdang pinausukan. Gamit para sa magandang presentasyon ng produktong tapa o tinapa. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, ito ay ang mag-spray (Mintz, 2004).</p>	<p><i>“Kapag malamig na po, isprayan na po ng food color para mamula-mula ang kulay ng balat ng isda.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p>	
<p>Tapa o tinapa</p>	<p>Ang produktong kilalang-kilala sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. Ito ay isdang pinausukan o <i>smoke fish</i> sa Ingles. Kadalasan, Bangus, Galunggong, Tambansya, at Turay ang</p>	<p><i>“Iyan kasi ang nakagisnan Sir ng Mercedes eh. Mula noon hanggang ngayon, ang pagtatapa andito na yan. Mercedes yun, walang iba.” (R8, Babae, 59, Barangay IV)</i></p>	

	<p>pinakagamiting isda sa paggawa. Binebenta sa pamamagitan ng paglalako, bultuhan, o kaya naman dinadala sa malalaking <i>mall</i> sa ibang bayan. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, <i>smoke fish</i> sa Ingles (Mintz, 2004).</p>		
Tapahan	<p>Tinatawag ding bahay-pausukan. Dito nagaganap ang proseso ng paglilinis, paglalaga, paghahanay, at pagpapausok ng isdang tatapahan. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, ito ay <i>smoke house</i> sa Ingles (Mintz, 2004).</p>	<p><i>“Tapahan po Sir ay maliit lang, kung minsan po nasa bahay lang. Tulad po sa amin.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p>	
Taytayan	<p>Lalagyan nang nalaga o nilagang isda. Nilalagay ang mga napakuluang isda sa taytayan para ihanda sa pagpapausok. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i>, ihanay o ilinya nang maayos (Mintz, 2004).</p>	<p><i>“Taytayan po yung tawag doon sa parang bilog na bilao na paglalagyan ng pauusukang isda.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p>	

Tiklis	Lalagyan ng lutong isda o <i>finished product</i> na tinapa.	“ <i>Ilalagay na po sa tiklis. Finished product na po ito. Bebenta po sa tao. Tapa na.</i> ” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)	
Tikapo	Nagmamadaling mga paratapa dahil hindi maabot ang <i>deadline</i> ang pangbentang mga produkto o ang tinapa. Minsan, panahon na para ibenta ang produkto dahil sa naghihintay na mamimili ngunit hindi pa tapos ang gawaing pagtatapa. Ayon naman sa <i>Bikol Dictionary</i> , ito ay kulang o may kulang (Mintz, 2004).	“ <i>Natulong din kami kapag tikapo pagtinda para makahabol.</i> ” (R7, Lalaki, 62, Barangay III)	
Umbuyan	Tawag sa malaking tapahan; bumibili ng bultuhan o maraming banyera ng isda.	“ <i>Sa umbuyan lang yun Sir. Malaki kasing tapahan ang umbuyan kaya dapat malaki ang lulutuan ng isda.</i> ” (R6, Lalaki, 65, Barangay III)	

Talahanayan 4. Nabuong mga Tema para sa Suliranin 3 at 4

Suliranin	Nabuong Tema	Tugon ng mga Respondent
<p>3. Ano ang pagkakakilanlan ng mga paratapa sa apat na piling barangay ng munisipalidad ng Mercedes?</p>	<p>C. Ang Kultura ng Paratapa sa Apat na Piling Barangay ng Munisipalidad ng Mercedes</p> <p>C. 1. Ang Kuwento ng mga Paratapa sa Pandawan ng Mercedes</p>	<p><i>“Nandito po kasi ang fishport na karamihan na nandito ang isda lalong higit yan na ginagamit sa pagtatapa. Kaya kapag Mercedes, mangingisda, tuyo, at pagtatapa.” (R2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Nagkokontruksyon. Halimbawa wala pong isdang dumating o mahal ang isda, konstruksyon kami magtatrabaho. Kapag malaki ang angkat, hindi kami makakabili ng isda.” (R9, Lalaki, 37, Barangay IV)</i></p> <p><i>“Ang mag-isda. Mag-isda, ang isda kasi mabilis ang kuwarta. May puhunan ka lang ng 2 libo, pagkatapos maglako-lako ka lang diyan, ayos na. Maghapon tapos ka na. Parehas naman ng kita. Kapag nakabili ka ng isda na mura, pag-asa na. Pero kapag hindi ka nakabili ng isda na mura, wala, talo ka.” (R8, Babae, 59, Barangay IV)</i></p> <p><i>(“Ang mag-isda. Mag-isda, ang isda kasi mabilis ang pera. May puhunan ka</i></p>

		<p>lang ng 2 libo, pagkatapos maglako-lako ka lang diyan, ayos na. Maghapon tapos ka na. Parehas naman ng kita. Kapag nakabili ka ng isda na mura, pag-asa na. Pero kapag hindi ka nakabili ng isda na mura, wala, talo ka.”)</p> <p><i>“Natuto ako doon sa mga bago naming amo. Tuturuan ka nun kung ano ang gagawin, kung paano gumawa. Maganda naman. Wala kang tambay, kikita ka lagi para sa pamilya. Kapag nagtigil ka sa pagtatapa, paano ka na? Wala ka na. Paano mo mabubuhay yung apat [anak]? Paano mo mabubuhay yun? Bentahe lagi yung mayroon laging tapahin. Ganitong buwang [Oktubre] mahirap. Wala kang makukuhang GG, yung Galunggong kung tawagin. Yun ang tinatapa. Pana-panahon kasi ang mga dinadalang isda sa pagtatapa. Yung matigil na ako [magtapa], nagdagat na ako. Para mabuhay ang pamilya. Nanalangin din kami na sana hindi bumagsak yung pagtatapa naming. Siyempre nagpapasalamat ka. Sa simbahan. Katoliko naman ako.” (R6, Lalaki, 65, Barangay III)</i></p> <p><i>“Una po Sir, kapag nagbili</i></p>
--	--	--

		<p><i>ka ng isda, estimatin mo na dun sa bibilhin mong isda, tutubo ka kapag nagbulong ka.” (R2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Sa aro-aldaw na income. Kapag nakakua man akong sira itong sigurado kang kikita. Kapag binenta ko, makakakuha man ng pansuporta sa pamilya.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p> <p><i>(“Sa araw-araw na kita. Kapag nakakuha man ako ng isda itong sigurado kang kikita. Kapag binenta ko, makakakuha man ng pansuporta sa pamilya.”)</i></p>
	<p>C. 2. Ang Kuwento at Kuwenta nang Pahiga at Patayong Pagtatapa</p>	<p><i>“Sa San Roque sa Pugad Lawin yung patayo, pang-isang araw lang po. Kapag nailuto kailangan na agad maibenta o mailako. Sa amin po kasi sa Barangay I, pahiga kasi pambiyahe po yun, pangmatagalan.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p> <p><i>“Kung pahiga po Sir, dapat matuyo yung isda kasi pangmalayuan at ibababiyaha. Yung patayo naman Sir, dito lang pangmalapitan lang yun. Pang-ulam lang po iyon.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Kapag pahigang tinapa, pangmatagalan po. Pandayo yun. ‘Pag</i></p>

		<p><i>nakatayo, pangmadalian lang. Isang araw lang.”</i> (R8, Babae, 59, Barangay IV)</p> <p><i>“Sa amin din, maliit lang naman. Pansarili lang.”</i> (R-2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</p> <p><i>“Noong panahon, labas ang isda rito sa bayan ng Mercedes. Halos sumosobra ang ginagawang tinapa. Sa ngayong panahon, kumukulang ang supply sa gawaing tinapa dahil kung minsan galing na ng ibang bansa yung tatapahan. Di gaya noong dati masagana pa. Kailangan kasi nakagisnan na ng mga tao ang produktong tinapa. Kailangan pa rin kahit wala na masyadong nahuhuling isda rito. Hindi lang Camarines Norte, kung minsan nakakaabot pa ng Maynila sa mga Mall na galing dito sa bayan ng Mercedes. Mayroon ditong malaking tapahan ang ginagawa nila, dinedeliver sa mga Mall.”</i> (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p>
	<p>C. 3. Ang Kultura at Pamanang Kuwento ng mga Paratapa sa Mercedes</p>	<p><i>“Noong panahon, labas ang isda rito sa bayan. Halos sumosobra ang ginagawang tinapa. Sa ngayong panahon, kumukulang na ang supply sa gawaing tapa dahil</i></p>

		<p><i>kung minsan galing na ng ibang bansa yung tatapahin. Di gaya noong dati masagana pa. Kailangan kasi nakagisnan na ng mga tao ang produktong tinapa. Kailangan pa rin kahit wala na masyadong nahuhuling isda rito. Hindi lang Camarines Norte, kung minsan nakakaabot pa ng Maynila sa mga mall na galing dito sa bayan ng Mercedes. Mayroon ditong malaking tapahan ang ginagawa nila, dinedeliver sa mga mall.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Malaki. Siyempre malaki at ano yun, yan talaga ang hanapbuhay naming mula’t mula. Nakapagpaaral ang magulang naming. Pinaaral kaming lahat na mga anak ng nanay namit gamit ang pagtitinda at paglalako. Noong mga panahon nung 1980’s, maganda yung hanapbuhay naming kasi mura ang isda. Ngayon wala na, tama lang sa pagkain.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p> <p><i>“Matagal na. Halos 25 years na. Grade 4 pa lang ako, nagtatapa na ako.” (R8, Babae, 59, Barangay IV)</i></p> <p><i>“Obserbasyon lang talaga. Kasi ang pagtatapa hindi</i></p>
--	--	--

		<p><i>naman halos pinag-aaralan yan eh. Talagang 'pag may tapahan, makikita mo kung anong ginagawa nila, kung anong mga proseso. So gagayahin mo na lang talaga. Wala naming kasing pag-aaral sa pagtatapa. Mula nang magsimula ako diyan, wala naman pag-aaral sa pagtatapa. Hindi pinag-aralan o nagpasok ka sa school. Totally experience.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Sa akin ay wala akong panahon na inaayawan, kapag masama lang ang panahon. Kapag meron lang isda, sige lang. Yung ang pangunahing kailangan ng mga tao бага. Wala naman akong ginagawa, pagtatapa lang talaga. Siyempre nagkakaedad na rin tayo.” (R2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</i></p>
	<p>C. 4. Ang Pagtatapa Bilang Pagbabayanihan</p>	<p><i>“Labor lang po kami, yung labor lang din po na may malaking tapahan ang nagturo sa amin. Tinukdo na maray na magtapa at maglaga digdi sa tapahan. Yung may-ari po ang nagpapasok ng isda, siya ang kumukuha ng isda sa pandawan o kaya sa mga big buyer.” (R9, Lalaki, 37, Barangay IV)</i></p> <p><i>(“Labor lang po kami, yung</i></p>

		<p>mga labor lang din po na may malaking tapahan ang nagturo sa amin. Tinuro na maayos ang magtapa at maglaga dito sa tapahan. Yung may-ari po ang nagpapasok ng isda, siya ang kumukuha ng isda sa pandawan o kaya sa mga big buyer.”)</p> <p><i>“Hindi po, ako lang po. Tapos yung pong mga kasama kong nagtatapa. Pero labor lang po sila. Bali apat pong mimyembro ang gagawa niyan. May nagtataytay, may nagkakaing po. Iba-iba naman po ang trabaho dito. May labor po na mismong nasa tapahan.”</i> (R9, Lalaki, 37, Barangay IV)</p> <p><i>“Lahat kaming magkakapatid ito ang negosyo namin. Lahat, pero ngayon ako na lang ngayon ang nagtatapa. Yung kapatid ko, nagtindahan na lang. Yung nag-lockdown, magkakasama kaming nagtitinda sa Libmanan at Sipocot, hindi na siya nagtinda. Kasi parang naghina na yung birilihan.”</i> (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</p>
	<p>C. 5. Ang Karanasan ng mga Paratapa sa Apat na Napiling Barangay</p>	<p><i>“Nung bagyong Rosing, marami ang nabulok na isda gawa ng inabot ng tubig. Daming nasayang</i></p>

		<p><i>noon, halos lahat-lahat ng tapahan dito talaga. Kasi yung isda, nalaga na, nung dumating ang bagyong Rosing, tapos nabasa. Pwede pa naman sana kung may tuyong gamit tulad ng kusot, kaso wala naman, at lahat nabasa. Ang mga tapahan nagiba. Pero kapag walang bagyo, ayos lang.” (R2, Lalaki, 69, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Paglaga at pagtapa. Kasi kapag lumaki ang apoy, tatakbo ka, masusunog ang isda mo. Babantayan mo kasi. Kasi kapag lumaki ang apoy, puwedeng makasunog ka o puwedeng mawalan ka ng isda, wala ka ng pantinda. Maluluto man, pero sobrang luto na.” (R9, Lalaki, 37, Barangay IV)</i></p> <p><i>“Kapag walang tapahin, walang kita. Hindi man masyadong malaki ang tapahan naming. Yung tama lang. Halimbawa limang banyera o sampung banyera.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p> <p><i>“Yung mga nagpatapos ako ng anak sa pagtatapa. Ang pagpapalaki ng mga bata diyan ko rin kinuha.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Kapag nagtitinda kami sa Daet, sa palengke ng Daet, sa Centro. Kapag</i></p>
--	--	--

		<p><i>may pulis, naalis, naghaharabulan yan. Yung nahuli ako. Nahuli talaga ako ng pulis, kinulong kami. Kinulong kami niyan, marami kaming nakulong.” (R8, Babae, 59, Barangay IV)</i></p> <p><i>“Siguro yung nakakua ako ng isdang na yung frozen na naka-box. Pagdating ng oras na niluto ko na, ayun pala medyo hilaw ang pagkaluto. Pag-abot ng tatlong araw, inuhod yung tinapa. Nalugi ako doon. Kasi siya, maski luto na siya [tapa], kapag inagahan siya nagtutubig, kasi frozen. Hindi naluluto yung ilalim ng isda. Lalo kung dadaanin mo sa madalian. Kaso gusto mong ibenta na pagkamaga. Kapag malamig na siya, nagtutubig siya. Kapag ang tinapa ay nagtubig at nabasa na, madaling Kapitan ng uod. Dadapuan ng langaw na malaki, yung Buyungaw. Kapag dinapuan siya, iiwanan na siya ng uod.” (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</i></p>
<p>4. Ano ang kultural na identidad ang mabubuo gamit ang kuwento ng pagtatapa sa Mercedes, Camarines Norte?</p>	<p>D. Kultural na Pagkakilanlan ng Mercedes sa Tulong ng mga Kuwentong Nabuo sa Pagtatapa</p> <p>D. 1. Ang Maipagmamalaking</p>	<p><i>“Natuto ako doon sa mga bago naming amo.</i></p>

	<p>Pagkakakilanlan ng Pagtatapa ng Mercedes</p> <p>D. 2.1. Ang Paniniwala ng mga Paratapa sa Mercedes</p>	<p><i>Tuturuan ka nun kung ano ang gagawin, kung paano gumawa. Maganda naman. Wala kang tambay, kikita ka lagi para sa pamilya. Kapag nagtigil ka sa pagtatapa, paano ka na? Wala ka na. Paano mo mabubuhay yung apat [anak]? Paano mo mabubuhay yun? Bentahe lagi yung mayroon laging tapahin. Ganitong buwang [Oktubre] mahirap. Wala kang makukuhang GG, yung Galunggong kung tawagin. Yun ang tinatapa. Pana-panahon kasi ang mga dinadalang isda sa pagtatapa. Yung matigil na ako [magtapa], nagdagat na ako. Para mabuhay ang pamilya. Nanalangin din kami na sana hindi bumagsak yung pagtatapa naming. Siyempre nagpapasalamat ka. Sa simbahan. Katoliko naman ako.” (R6, Lalaki, 65, Barangay III)</i></p> <p><i>“Dati kasi akong maglalaot. Nung nabugbog ang nasakyan ko, nagpundo na ako. Naghanap akong ibang diskarte, ito na nga ang naisip ko. Hanggang sa nag-abot akong magtatapa. Dipisil ang paglaot, pag-inabot ka ning kusog, delikado. Hindi tulad sa pagtapa, mayo ka pang pilegro. Makakua kang mga</i></p>
--	---	---

		<p><i>duwang styrofoam, tiyaga-tiyagaan mo maghapon, makakakua ka ning pambagas. Madasal ka lang na huwag kang masunugan.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p> <p><i>“Mas magaan po ang trabaho Sir. Dapat po talagang manalangin muna po.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p>
	<p>D. 2.2. Ang Pagpapahalaga sa Edukasyon ng mga Paratapa</p>	<p><i>“Unang-una, nakapatapos ako ning aki diyan. Magtatapa ako. Magkita ka dapat ng pinagpaguran. Ayos naman. Matinong hanapbuhay naman, marangal. Tiyagaan lang.” (R3, Babae, 55, Barangay I)</i></p> <p><i>(“Unang-una, nakapatapos ako ng anak diyan. Magtatapa ako. Kumita ka dapat ng pinagpaguran. Ayos naman. Matinong hanapbuhay naman, marangal. Tiyagaan lang.”)</i></p> <p><i>“Malaki. Siyempre malaki at ano yun, yan talaga ang hanapbuhay naming mula’t mula. Nakapagpaaral ang magulang naming. Pinaaral kaming lahat na mga anak ng nanay namit gamit ang pagtitinda at paglalako. Noong mga panahon nung 1980’s, maganda yung</i></p>

		<p><i>hanapbuhay naming kasi mura ang isda. Ngayon wala na, tama lang sa pagkain.” (R4, Lalaki, 53, Barangay I)</i></p> <p><i>“Ang pagtatapa para sa akin, yung aming ikinabubuhay. Yun ang aming hanapbuhay na galing sa pagtatapa. Relax kasi ang pagtatapa. Ang pagtatapa ang pinagkukunan nang pagkabuhay. Diyan ako nagpatapos ng pag-aaral ng mga bata. Mayroon na akong anak na nasa barko. May anak na akong graduate ng criminology. Yung bunso ko ay kasalukuyang third year college.” (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</i></p> <p><i>“Malaki. Kasi kapag maraming isda ang dumarating, makakapag-aral ka ng anak mo. Sa araw-araw may kita ka na kahit konti. Kaya malaking bagay ang pagtatapa. Kapag wala kang ulam, magpunta ka lang sa tapahan, may ulam ka na. May isda ka na. Puwede ka pang makabili ng bigas. Hindi tulad sa iba, kapag wala ka talagang trabaho na, wala na. Wala ka ng ulam. Dito pagpunta mo pa lang may isda ka na. Puwede ka nang kumain, makakain.” (R9, Lalaki, 37, Barangay IV)</i></p>
--	--	--

		<p><i>“Masurbiran itong pang-aro-aldaw mo. Mapaeskuwela kan mga aki. Makua ka ning panggastos. Saan pa kami makuang panggastos, pambalon-balon? Siyempre matiyaga ka. Diyan kami nakanood ka yan.”</i> (R3, Babae, 55, Barangay I)</p> <p><i>“Matugonan iyong pang-araw-araw mo. Mapaeskuwela ang mga anak. Makakuha ka ng panggastos. Saan pa kami makakuha ng panggastos, pangbaon-baon? Siyempre matiyaga ka. Diyan kami natuto niyan.”</i>)</p>
	<p>D. 2.3. Ang Ambag ng Pagtatapa sa Mercedes</p>	<p><i>“Pinapakilala po ang tapa sa ibang lugar.”</i> (R5, Lalaki, 57, Barangay III)</p> <p><i>“Yung tax na ibinabayad. Kasi kahit maliit may ibinabayad ka ng tax.”</i> (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p> <p><i>“Pangingisda po dito ay ang kayamanan ay isda. Ito ang klase ng agrikultura dito.”</i> (R1, Lalaki, 54, Barangay San Roque)</p> <p><i>“Iyan kasi ang nakagisnan Sir ng Mercedes eh. Mula noon hanggang ngayon, ang pagtatapa andito nay an. Mercedes yun, walang iba.”</i> (R8, Babae, 59, Barangay IV)</p>

PAGTALAKAY

Sa bahaging ito inilahad at nilinaw ang naging resulta sa mga kinalap na datos upang mailarawan at maisalaysay ang mga kuwento ng pagtatapa gayundin ang okupasyong baryasyon ng wika tungo sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng Mercedes sa piling *respondent* ng apat na barangay sa Mercedes (Barangay I, III, IV, at San Roque (Pugad Lawin)).

Makikita sa Talahanayan 1 ang ang propayl ng mga *respondent*, kabilang dito ang edad, kasarian, barangay o lokasyong pinagmulan, at tagal ng taon o karanasan sa pagtatapa bilang kanilang hanapbuhay. Dalawa lamang na *respondent* sa apat na napiling barangay ang pinili at isa naman para sa nagtrabaho sa umbuyan o malaking tapahan. Mapapansin din na pitong (7) lalaki at dalawang (2) babae ang bumuo sa siyam (9) na *respondent* ng pag-aaral. Dagdag pa, pawang 20 taon pataas ang karanasan sa pagtatapa ng mga paratapa ang napili at kitang-kita na kakabit na ng taon o edad ng kanilang buhay ang pagtatapa.

Nabigyang-linaw naman sa Talahanayan 2 ang lumabas, nakalap, at nailarawan na okupasyong kanilang pinagkatandaan at pinaghirapan. Makikita sa mga sinabi ng mga paratapa na kung gaano nila pinapahalagahan ang trabaho sa kanilang bayan. Ang buong pusong pagkilala sa kanilang lugar, sa likas na yaman, sa paraan ng pamumuhay, at trabahong patuloy na ginagawa ay mababakas sa kanilang pagtatapa. Dahil nga napapalibutan ng katubigan ang halos lahat ng barangay sa Mercedes, hindi na nakapagtataka kung saan ang bagsakan, hanguan, at pamilihan ng mga isdang pangunahing gamit sa pagtatapa. Ang pandawan o pamilihan ng isda ang saksi kung paano umiikot ang buhay ng mga paratapa, at kung paano tingnan at kilalanin ang kanilang okupasyon bilang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Simula sa pagiging madeskarte sa pamimili ng isda na gagamitin, pakikipag-usap sa broker, pagluluto o pagpapausok hanggang sa paraan ng paglalako, at pagtitinda ay mamalas sa kulturang kinagisnan ng mga paratapa sa Mercedes. Naipakita rin ang pagpapahalaga ng mga paratapa sa kanilang magulang at hanapbuhay. Nailantad na ang buhay ng isang magtatapa ay maaaring naipapasa sa kanilang anak o mga kaapo-apuhan dahil ito na ang kanilang kinamulatan at kinalakihang gawain. Sinabi nga nila, namana nila ito dahil sa pansariling kagustuhan o dili kaya wala silang magawang tanggapin ang kapalaran na maging isa ring paratapa o magtatapa dahil ito lamang ang kanilang alam na pasuking hanapbuhay. Bagaman may iba-ibang kuwento ang mga paratapa kung paano sila napunta sa nasabing okupasyon, tinanggap naman nila ito nang buong-loob dahil pinapahalagahan nila kung ano ang mayroon sila at ang kanilang pamumuhay bilang isang paratapa. May tatlong mukha ng pagtatapa ang mga paratapa ang mayroon sa apat na napiling barangay. Una, ang mga paratapa ay namasukan bilang trabahador o

manggagawa ng malaking tapahan. Binabayaran sila nang may-ari ng umbuyan o malaking tapahan sa oras o sa dami ng produktong nagagawa nila. May mga pagkakataon ding mababayaran lamang sila kapag nabenta o naubos na ang produktong ipinagbibili. Pangalawa, ang mga paratapang sila mismo ang namimili ng isda na gagawin, lulutuin, at para sarili rin ang benta at kita. Karaniwang may mga pagkakataong inuutang pa nila ito sa broker o ang may-ari ng mga banye-banyerang isda sa pandawan. Sa ganitong paraan, malaking kita ang magagawa ng isang patarapa sa kabila ng pagod sa proseso ng paggawa ng tapa. Karaniwang sila na mismo ang naglalako at naglalakad-lakad sa mga karatig-barangay at bayan nang maibenta ang produkto. Magagawa rin nilang ibalik ang nautang puhunang isda sa broker at makakaulit pa kung kailangan. Pangatlo at panghuli, ang paratapang namimili ng gawa o produkto na. Inaangkat nila itong bultuhan o maramihang ipinabibili sa tindahan o dili kaya sa kanilang mga puwesto sa palengke, at kung minsan pa nga naipapadala sa Maynila at/o ibang probinsiya.

Makikita sa mga pahayag ng mga *respondent* na iba-ibang kuwento sa proseso ng paggawa ng tapa bilang de-kalidad na produkto. Sinabi nila nakagisnan at parte na ng buhay ng mga taga-Mercedes ang pagtatapa at pagkaing tapa dahil hinahanap-hanap ito ng maraming mamimili. Nabanggit din ng mga *respondent* na hindi basta-basta ang gawain dahil sa dami ng prosesong gagawin kaya naman isa sa kapital sa paggawa ay malusog na pangangatawan. Dagdag pa ng mga *respondent*, hindi rin madali ang simula ng gawaing pamimili ng isdang gagawing tapa dahil minsan mahal ang presyong nauuwi sa minsang konting kita o kung mamalasin sakto lamang para maibalik ang puhunang pambili ng isda. Ang hilig din sa pagtatapa at pagpili nito bilang isang negosyo ang ipinunto ng ilan sa mga paratapa. Sinabi nilang kailangang bukal o kagustuhan talaga ang pagtatapa kung gagawin ito bilang negosyo. Hindi rin nawala sa mga sinabi ng *respondent* na mahalaga ang pagkatuto nila sa kanilang mga magulang, na kung hindi dahil sa kanilang pagtuturo hindi marahil nila natutuhan ang gawaing pagtatapa.

Sinabi nilang ang pagtatapa bilang hanapbuhay ay nagbigay ng iba't ibang paraan para makaahon sa pang-araw-araw na pamumuhay, pagkamit ng edukasyon hindi lang mismo ng mga paratapa kundi pati na rin sa pag-aaral mga kani-kanilang anak, at pag-abot sa mga pangarap ng mga anak sa buhay. Sa mga pahayag din ng mga nakapanayam, makikitang ang pagtatapa ay trabaho na may sapat lamang na kita, at kayang buhayin ang isang pamilya. Mula sa mga nakapag-aral na anak at napagtapos na anak, nagagawa ng isang pamilya na lumaki sa hanapbuhay na pagtatapang makaahon, at unti-unting umangat sa buhay kung sosyo-ekonomikong aspekto ang pag-uusapan. Bagamat hindi pa rin mawawala ang pagpasa ng gawain o trabaho sa mga anak, nagagawa namang maging madali, mabilis, at maayos ang pagtatapa dahil sa pagtutulungan ng pamilya na matapos ang gawain. Ibig sabihin, may dalawang mukha ang pagtatapa kung bunga o epekto nito sa isang pamilya ang usapin. Una, ang pagpapatapos sa mga anak, at hindi na matatali sa mahirap at maprosesong trabaho ng pagtatapa. Magkakaroon ang kanilang mga anak ng bagong trabahong taliwas sa kanilang kinamulatan at kinasanayan. Makakapamilya sila ng buhay, at

mababago ang buhay na malayo sa isda at usok buhat ng gawaing pagtatapa. Pangalawa at sa ibang mukha naman, maipapasa o maipapamana ang gawaing pagtatapa sa mga anak. Maaaring nakapagtapos nga ang anak ngunit pagtatapa pa rin ang piniling trabaho o dili kaya walang kakayahan ang magulang sa pagpapatapos ng mga anak na nauwi sa pagtatrabaho ng mga anak sa tapahan. Bukod sa namana ang gawain ng pagtatapa, naging pamana rin ang responsibilidad sa pamilya na magtrabaho para makakain nang tama at sapat sa pang-araw-araw. Kung titingnan ang sitwasyon, nagkakaroon nga ng pagtutulongan ang pamilya sa pagtatapa dahil hindi na umalis o hindi nakapagtapos ang anak sa pag-aaral, ngunit naroon pa rin ang katotohanan na sapat lamang bilang pambuhay ang kita sa gawaing pagtatapa.

Naikuwento rin ng *respondent* na dati silang manggagawa sa mga tapahan sa bayan. Dito ay sinabi nila na madaling matuto sa pagtatapa kung nasa puso o bukal sa loob ang ginagawa. Pinagdiinan din nilang sila rin ay nag-aaral ng pagtatapa, na noong una ay patingin-tingin lamang o obserbasyon ang ginagawa hanggang matutuhan at sila na mismo ang gumagawa o nagtatapa. Nabanggit din ng ilang *respondent* na kaya sila napadpad sa gawaing pagtatapa ay dahil na rin sa walang maayos na trabahong napasukan. Sa hirap na makahanap ng trabaho at magkaroon ng kabuhayan na makatutos sa pangangailangan, napadpad ang ilan sa gawaing pagtatapa. Naidagdag din nilang sila na rin ang nagpatuloy ng pagtatapa bilang hanapbuhay noong nawala ang kanilang mga magulang, at sa isang banda, hindi rin naman sila nakapagtapos ng pag-aaral kaya napunta sa nasabing hanapbuhay.

Ang tapa, paratapa, at pagtatapa ang pangunahing mukha ng apat na napiling barangay ng Mercedes na sentro at lugar ng pag-aaral. May natatanging mukha na gustong maipakita, maibahagi, at maisalaysay sa tulong ng mga karanasan buhat ng kanilang kinamulang hanapbuhay. Sa usaping heograpiko, kitang-kitang ang lunan ng pag-aaral ay malapit sa katubigan, at biniyayaan ng likas na yamang dagat, ang mga isdang maaaring hulihin, bilhin, gawing kasangkapan, at sa huli maging isang masarap na produktong tapa. Ang kanilang lugar ay masasabing sentro ng gawaing pagtatapa dahil malapit sa *fishport* o pandawang bagsakan ng maraming isdang maaaring gawing tapa. Sa mga pahayag ng mga kinapanayam, mahihinuhang alam na alam at likas na sa mga paratapa sa apat na barangay ang gawaing pagtatapa. Marahil gawa na ito nang matagal ng pagkakalantad, mga karanasan, at nakasanayang ugali at kilos ng mga paratapa sa pagtatapa sa murang edad pa lamang. Makikitang sa akto ng pamumuhay ng mga paratapa kung paano nila pahalagahan ang kanilang piniling hanapbuhay. Sila mismo ang magpapatutunay na isang marangal na trabaho at gawain ang pagtatapa dahil tulad ng ibang lakas-paggawa, kinakailangang matapat ka sa iyong pinagtatrabahunan (kung ang paratapa ay isang trabahador sa malaking tapahan), gumagawa nang mahusay at tama, tumatanaw nang may pagpakumbaba sa magulang na nagturo ng gawain, at higit sa lahat pinagmamalaki ang bayan kung saan sila nagmula.

Sa Talahanayan 3 naman ay naisa-isang mga salita, pinatunayan ng mga *respondent* na iisa lamang ang kani-kanilang katawagan at pagpapakahulugan dito. Iginiit din sa ginawang *FGD* ang *consensus* o pagsang-ayon ng lahat sa mga salitang ito. Mababatid sa mga inilagay na salita ang pagkakaroon ng varayti ng wika ng pagtatapa na may sariling kakanyahang wikang ginagamit sa partikular na okupasyon. Ang dalawampu't walong salita o mga katawagan nabanggit ay patunay lamang na nabubuo ang mga salitang ginagamit at pinagsasaluhan batay sa kung ano ang kinamulatan, kinasanayan, at naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay lalo na kung ito ay usaping pangkabuhayan.

Sa Talahanayan 4 naman ay nagpapakita ng paliwanag sa pangatlo at huling suliranin ng pag-aaral ay nagpapakita ng resulta ng isinagawang *focus group discussion (FGD)* sa mga paratapa sa piling barangay ng munisipalidad ng Mercedes bilang *respondent* ng pag-aaral. Matapos ang ginagawang *FGD* ay nalaman at matamang sinuri ang pangkalahatang saloobin ng mga paratapa sa Mercedes sa tulong ng *Thematic Data Analysis*.

Sa isinagawang *FGD* at mga serye ng panayam, isinalaysay nila ang kanilang mga karanasan kung paano nagsimula sa pandawan ang paraan ng paggawa ng tapa, at pagpapakilala nila sa gawi at kilos ng isang paratapa. Sa mga pahayag na binigay, sinabi nilang ang pandawan ang lugar ng mga paratapa para pumili, mamili, at magsimula ng gawaing pagtatapa. Dagdag pa nila, simula pa lamang ng pagsikat ng araw, maraming paratapa na ang nakaabang at nagbabakasakaling makakuha ng magandang isda para gawing tapa. Ang isa sa mga paraan upang makabili ng isda batay sa mga *respondent* ay tinatawag na pagbulong. Ang gawaing pagbulong ay ginagawa sa mga may-ari ng banyera-banyerang isda sa pandawan. Ang pagbulong o pagbulong sa broker (o may-ari ng banyerang isda) ay upang magbigay ng presyo o tawad sa banyerang isdang bibilhin ang gagawin. Kapag pumayag ang broker sa presyong binigay ng paratapa saka lamang nila mabibili ang banyerang isda. Sa kabilang banda naman, dahil nga may mga paratapang hindi naman gaanong malaki ang tapahan, sakto o sapat lamang ang bibilhin nila para gawing tapa. Maghihintay at mag-aabang pang muli ang ilang mga paratapa ng mga banyera para sa kanilang dalang kapital sa paggawa ng tapa. Sinabi rin ng *respondent* na sa isda ay may kita, kung kaya patuloy pa rin sila sa pamimili at pagbili ng isdang tatapahin kahit hindi panahon ng mga dapat na tapahing isda. Dagdag pa, binahagi rin nilang kapag may isda, seguradong may kitang nag-aabang matapos magawang tapa ang mga isdang binili sa pandawan.

Binahagi rin nilang may malaking pagkakaiba ang pagtatapa kung usapin ng paglalagay at paghahanay ang pag-uusapan. Sinabi ng ilang *respondent* na sa Barangay San Roque (Pugad Lawin) kilang-kilala ang patayong paraan ng pagtatapa. Inilahad nilang ang patayong pagtatapa ay pang-isang araw lamang na produktong kailangan ibenta agad-agad matapos tapahin ito. Sinabi nilang pansarili lamang o maliit na tapahan lamang ang gumagawa ng patayong pagtatapa. Sa kabilang banda naman, binahagi naman ng ilang *respondent* na sa

Barangay I at III ang karaniwang gumagawa ng pahigang pagtatapa. Iginiit nilang mas matagal ang buhay ng tapa kung pahiga ang paraan ng paghahanay at pagluluto nito. Dagdag pa nila, ang pahigang pagtatapa ang dinadala sa malayong lugar para i-*deliver* at ibenta. Ito ang mga klaseng mga tapang kung minsan ay nakakarating sa mga *mall* sa Maynila. Tinatawag nila itong pangmatagalan tapa dahil sa pahiga nitong porma. Itinampok din na isa sa mga ibinigay na tugon ng *respondent* ng pag-aaral ang pagkilala ng produktong tapang pagkakilanlan tunay ang pagtatapa dahil sa laki at lawak nang naabot ng nasabing produkto.

Makikita na may ibang paraan ang mga paratapa sa paggawa, at nalinawan din kung bakit ganito kanilang paraan sa nasabing proseso ng produkto. Ipinakita na ang pagtatapang patayo o paglalagay at paghahanay ng isda sa kaing (ang bilao na lalagyan ng lutong tapa) ay ginagawa lamang ng mga paratapa kung nais maibenta sa lalong madaling panahon ang mga isdang ginawang tinapa. Ito ang mga tapang madaling masira, at kailangang maibenta at lutuin sa loob lamang ng madaling panahon. Ang mga paratapang gumagawa nito ay may kaunti lamang na ginagawang tapa dahil sa maliit na tapahan, at kailangan makabalik at kumita agad sa produkto. Sa kabilang banda naman, ang pagtatapang nakahiga ay ginagawa kung nais i-*export* o dili kaya ibenta sa malayuang lugar o bayan ang produkto. Ito ang mga tapang kalimitang nakakarating sa ibang bayan o kung minsan ay nakakaabot sa Maynila partikular sa mga *mall*. Ang mga tapang nakahiga ay tumagal ng isang linggo ang buhay kaya sinasabi nilang pangmatagalan. Ang mga paratapa namang gumagawa nito ay may malaking tapahan, samakatuwid banye-banyerang isda ang nabili para tapahin at kailangan iproseso ang mga isda nang matagal para tumagal din ang buhay.

Isinalaysay nilang sagana pa sa isda ang pandawan kung ikukumpara sa mga huling isda sa kasalukuyan. Inilarawan nilang sapat na lamang para sa pagkain ang nahuhuling isda na malayong-malayo sa masagana at maraming isda noon na maaaring gawing tapa. Inilahad din ng ilang *respondent* na kinamulatan na nila ang gawing pagtatapa dahil sa pagsisimulang matuto nito sa murang gulang pa lamang. Sinabi nilang natuto lamang sila sa obserbasyon at likas na itong matutuhan kapag nakita muna sa iba at kung ikaw na mismo ang gumagawa. Iginiit din ng mga paratapang wala naman talagang pormal na pag-aaral sa gawaing pagtatapa, kumbaga ang karanasan at mahabang panahong pagkakalantad sa gawain ang nagmulat para maging mahusay na paratapa. Dagdag pa ng paratapa, wala silang inaayawang o hinihindian kung pagtatapa ang pag-uusapan. Basta may isdang tatapahin, magtatrabaho sila dahil naniniwala ang mga paratapang kailangan ng tao ang tapa bilang pangunahing pangangailan. Sa usaping paghahanapbuhay, likas sa mga paratapa ang pagmamahal sa gawaing tapa at sa mismong produktong nabubuo sa kanilang paggawa.

Nabanggit din ng ilang mga paratapa na dati silang trabahador sa malaking tapahan. Sinabi ritong natutuhan nila ang pagtatapa sa malaking tapahang pinagtrabahunan kung kaya naturuan sila nang maayos na paggawa ng tapa. Tumugon din ang ilang *respondent* na dahil sa pagtatapa, magkakasama silang

magkakapatid sa pagnenegosyo. Makikita sa mga sinabi na hindi lamang iisang kamay o iisang tao ang maaaring gumawa ng pagtatapa. Maraming kamay at lakas-paggawa ang kailangan para lamang matapos ang proseso ng pagtatapa. Dagdag pa, sama-sama sila sa pagtitinda ng produkto hindi lamang sa mismong bayan na pinagmulan ng produkto kundi pati sa mga kalapit probinsya lalo na nung panahon ng pandemya. Sa kanilang araw-araw na trabaho, litaw na litaw ang konsepto ng pagtutulungan at pagkakaisa matapos lamang ng mahusay ang gawain.

Ipinakita sa mga tugon ng mga *respondent* na maraming kuwentong nabuo sa pagitan ng pagtatapa at mga paratapa dahil sa daming karanasan ng kanilang pagtatapa. Isinalaysay ng isang paratapa kung paano sila naapektuhan gawa ng malakas na bagyo at kung paano nalugi ang kanilang pagtatapa at mga ibebenta sanang mga produkto. Malinaw na kasama na ang natural na kalamidad sa buhay ng mga paratapa sa bagay na ito. Binigyang-linaw rin ng mga paratapa na bukod sa bagyo, apoy at pagkasunog ng produkto, at kung mamalasin pa nga ay ang pagtupok mismo ng tapahan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang bantayan at hindi basta-basta ang gawain ng pagtatapa. Nabanggit din ng karamihang paratapa na dahil sa pagtatapa napatapos at nasusuportahan nila ang kani-kanilang pamilya. Malinaw ito sa mga kuwento ng pag-angat ng buhay at pagbangon sa kahirapan ng ilang pamilyang ang ikinabubuhay ay pagtatapa sa Mercedes. Nabanggit din ng isang paratapa kung paano ang pakikipagsapalaran makabenta lamang ng tapa sa bayan. Ang pakikipag-unahan sa puwesto, patitinda, pagkikipag-agawan ng paninda, at maging habulan at paghuli ng pulis ay naranasan sa pagtatapa. Naikuwento rin ng paratapa na kailangan maging maingat sa pagbili ng bibilhin isda lalo na kung *frozen* ito. Ito raw kasi ang mga isdang madaling masira at kung minsan ay hindi agad-agad naluluto dahil upang malugi o hindi na kumita. Ang pagtatapa ay may malaking papel sa buhay ng mga paratapa buhat sa mga karanasan na nabanggit at naibahagi ng paratapa.

Sa mga nailahad na kuwento, may mga pagsubok at sitwasyon ang dumarating sa mga paratapa, isa na rito ang mga bagyo. Karaniwan na sa Bikol ang dumaraang mga bagyo, at hindi palagi maiiwasang maapektuhan ng bagyo ang mga paratapa. Sinabi ng ilang *respondent* na malaki ang epekto ng bagyo sa kanila lalo na sa kanilang tapahan na siyang pinagkukunan ng kabuhayan. Bagama't nawala ang puhunan, nasira ang tapahan, at nawalan ng kita, hindi pa rin napapako ang mga paratapa sa ganitong sitwasyon. Patuloy pa rin silang babalik sa gawain kanilang kinasanayan. Ipinakikita na ang paratapa sa Mercedes ay likas ang katatagan at pag-uugaling hindi agad sumusuko sa hamon ng buhay. Nailahad din ng mga *respondent* kung gaano kadelikado ang pagluluto ng tapa dahil na rin gumagamit ito ng apoy bilang panluto. Sa parte ng mga paratapa, kailangan nang masinsinang pagbabantay upang hindi masunog ang isda. Sa ganitong usapin din, walang mapipinsala tulad ng bahay at ari-arian, at maging kaligtasan ng buhay. Kalimitan kasi ang maliliit na tapahan sa apat na barangay ay nasa mismo nilang tahanan at pamamahay. Kung titingnan sa ginawang obserbasyon at matamang pagmamapa ng kanilang lokasyon ng paggawa ay

dikit-dikit ang kabahayan ng mga residente. Ang pagmamapa ay sumasalikop hindi sa pag-alam ng lokasyon, lunan o paligid, kundi pagtukoy sa mga talang may kinalaman sa lugar at kulturang mayroon ito (Flores, 2020). Bubungad ang mga isda, mga gamit sa pagtatapa, at usok sa bawat sulok ng kanilang barangay. May mga pagkakataon din sabi ng mga *respondent* na may nasunog na malaking tapahan dahil hindi nabantayan at napabayaan. Kumalat ang apoy sa mga karatig bahay kaya nailipat ng puwesto. Ito mga ganitong tagpo ang iniwasan ng mga paratapa dahil bukod sa mawawalan sila ng kikitain, mawawala rin sila ng bahay, at kung mamalasin pa ay kanilang ikabubuhay. Pagkatuto sa karanasan sa pagkuha ng isda ang isa rin sa nabigyang-pansin lalo na kung gagamitin na tapa tulad ng pagkuha ng *frozen* na isda. Nagbigay-aral ang karanasang ito na masinsinan pang tingnan, pag-aralan, at alamin ang iba-ibang perspektiba sa pagluluto ng tapa. Inilarawan din ng isang *respondent* ang karanasan dala ng gawaing pagtatapa sa kaniyang buhay at buhay ng kaniyang pamilya. Lubos ang pagpapasalamat ng mga paratapa sa pagtatapa dahil ito ang nagtawid sa kaniyang mga anak para pagtapusin ng pag-aaral. Ang karanasan nila sa pagtatapa ay hindi matutumbasan dahil nakatulong nang malaki ang pagtatapa sa buhay ng kanilang pamilya. Naging bahagi rin ang pakikipagsapalaran sa paglalako o pagtitinda ng tapa sa bayan. Sa pag-asang mabili at malako agad ang produkto, kailangang maaga ang isang paratapa na maghanap ng puwesto sa bayan. Sa gilid ng kalsada o bangketa karaniwang sila ay nakikitang nagbebenta. Ang mga puwesto na kanilang kinalalagyan ay lugar na bawal para sa pagtitinda, kaya naman ang senaryo ay pakikipaghabulan at agawan ng produkto sa mga pulis na napapagawi sa lugar, at pinaghuhuli ang mga tinder/a na nagtitinda sa tabi ng kalsada ang matutunghayan. Ang ganitong mga kuwento at karanasan ay hindi na bago sa mga paratapang matagal na sa nasabing gawain. Bagyuhin, masunugan, at paalisin at hulihin man ng pulis sa pagtitinda patuloy pa rin silang babalik sa kanilang kinasanayan gawain. Maproseso at matrabaho man ang buhay ng paratapa, hindi nila bibitawan at tatalikdan ang kanilang okupasyon.

Makikita rin sa Talahanayan 4 ang malinaw na pagtalakay na sagot sa suliraning 4 ng pag-aaral. Makikita sa pahayag ng ilang *respondent* ng pag-aaral ang halaga ng paghingi ng gabay sa Panginoon sa gawaing pagtatapa. Ipinakita ng ilang paratapa ang gawi o kilos nilang humingi ng gabay at proteksiyon sa Panginoon sa proseso ng pagtatapa. Sa paraang ito naniniwala silang mas maayos at ligtas ang kanilang paggawa kung kasama ang Poong Maykapal sa kanilang nakagisnang hanapbuhay. Lumabas din sa mga pahayag na likas na bilang mga Bikolano ang paghingi ng gabay sa bawat gawain tulad ng mga paratapa sa Mercedes.

Kung titingnan sa mga tugon, bahagi na sa mga paratapa ng Mercedes ang pahingi ng patnubay sa taas. Ito ay bahagi na ng kanilang rotinaryong gawain na patuloy na ginagawa ng ilang paratapa sa kanilang hanapbuhay. Malaking bahagi ng kanilang pagkatao at pamumuhay ang pananalig sa Diyos para sa mabungang resulta ng kanilang hanapbuhay. Patunay lamang na may kinalaman ang usapin ng relihiyon at paniniwala sa lipunan at ginagalawang komunidad ng mga paratapa

sa Mercedes.

Ipinakita rin sa mga tugon ang iba-ibang perspektibang nagagawa ng pagtatapa sa mga paratapa hindi lamang bilang tugon sa pang-araw-araw na buhay kundi sa aspekto nang mataas na pagtingin sa edukasyon. Ang pagtatapa ang nagbigay ng katangian para sa mga paratapang Bikolano na gamiting sandata ang hanapbuhay para makaahon sa hirap ng buhay. Ang pagtatapa ang nagbigay-daan sa pagsasakatuparan ng mga anak na makapagtapos sa pag-aaral. Naging kasangkapan ang pagtatapa sa pagtupad ng mga pangarap ng mga anak ng paratapa sa Mercedes dahil na rin sa marangal, masipag, at malinis ang hangarin ng mga paratapa na makatulong sa pangangailangan ng pamilya. Ibig sabihin, mananatiling kultura ang pagtatapa sa Mercedes dahil maraming aspektong panlipunan ang natutugonan, isa na nga rito ang usapin ng edukasyon na susi upang patuloy na kilalanin, pagyabungin, at pagtibayin ang komunidad nang may pinagsasaluhang kultura.

Dagdag din sa mga tugon na agrikultural na bayan ang Mercedes na ang pangunahing kabuhayan ay ang pagtatapa. Inilarawan din ng ilan sa mga paratapa na bukod sa kultura, nakakapag-ambag din sila sa buwis na binabayad nang tama sa kanilang bayan.

Ang ganitong pag-uugali ng mga paratapa sa Mercedes ang dahilan kung bakit patuloy silang kinikilala sa kanilang komunidad at ilan sa karatig bayan. Ang gawain ng pagtatapa at kaugalian na kaugnay at kadikit na sa mga paratapa, ang kulturang maipagmamalaki sa Mercedes. Mahihinuhang hindi lamang ito sa paggawa nang masarap na pagkain ang pagtatapa kundi pagpapakilala rin sa gawi, kilos, at paniniwala ay na ambag sa kultural na pagkakilalan ng Mercedes.

Mahihinuha sa mga temang ipinakita sa pagkakakilanlan ng mga paratapa sa Mercedes ang:

Una, ang pagtatapa ay gawaing bumuo ng mga kuwento at karanasan ng mga paratapa sa apat na napiling barangay sa Mercedes (Barangay I, Barangay III, Barangay IV, at San Roque) na pinagsasaluhan na nang matagal simula noon hanggang sa kasalukayan sa kanilang komunidad. Ang pamanang kultural, mga kuwento sa likod ng pagtatapa ng de-kalidad na produkto, bunga ng gawaing pagtatapa, at ang mukha ng pagtatapa sa apat na napiling barangay sa Mercedes, ang nahanap at sinuring tema sa kanilang komunidad. Ito ay nagpapakita kung paano naipapasa, naipapamana, at napahahalagahan ng lipunan ang trabahong may natatanging kuwento at kahalagahan. Ipinakita ito sa unang suliranin ng pag-aaral.

Pangalawa, ang pagkakaroon ng buhay ng lugar o komunidad ng pag-aaral ang nagbigay-linaw sa pagpapalitaw ng mga varayti ng wika bilang identidad na okupasyon ng mga paratapa sa Mercedes. Patunay lamang ito na sa pagtatapa

ay may sariling wikang ginagamit sa paraan ng kanilang pagtatrabaho, at maaari kilalanin ng lipunan bilang mahalagang kasangkapan sa paggawa. Makikita ito sa pangalawang suliranin ng pag-aaral.

Pangatlo, nakilala at nagkaroon ng kultural na pagkakakilanlan ang apat na napiling barangay sa Mercedes dahil sa pagtatapa. Naisalaysay ang kuwento sa pandawan, ang paraan ng pahiga at patayong pagtatapa, ang kultura at pamanang kuwento, ang pagtatapa bilang pagbabayanihan, at mga hindi matatawarang karanasan ay naibahagi rin upang makuwento at mabasa ang totoong mukha ng gawaing pagtatapa. Makikita ito sa pangatlong suliranin ng pag-aaral.

Pang-apat at panghuli, ang pagkakaroon ng kultural na pagkakakilanlan ng Mercedes bilang mayamang bayan sa usapin ng likas na yaman, sa mga likas na paniniwala ng mga paratapa, sa pagpapahalaga sa edukasyon ng komunidad, at ang pagkilala sa mahalagang ambag ng pagtatapa sa lugar na kinabibilangan. Ilan lamang ito sa sariling pagkakakilanlan ng mga paratapa sa Mercedes na patuloy na nakikilala, yumayabong, at nabibigyang-halaga.

Sa pagsusuma, ang mga kuwento at karanasan ng mga paratapa, eksklusibong wikang nakuha sa mga paratapa, at mga ipinagmamalaking kultura ang nagpalitaw sa pagkakakilanlan ng pagtatapa sa Mercedes sa kabuoan.

Kongklusyon

Nakuha ang mga kuwento ng mga paratapa sa Mercedes partikular sa piling barangay na tinukoy sa pag-aaral (Barangay I, Barangay III, Barangay IV, at San Roque) ay may malinaw na patunay na may kuwentong kultural, may ipinagmamalaking produkto, at mga natatanging gawaing umiiral sa nasabing komunidad. Naging kongklusyon ito na ang kuwento at karanasan ng pagtatapa ang bumuo ng sariling pagkatao at kasaysayan sa lugar na kanilang kinabibilangan.

Mahihinuha sa 28 na eksklusibong terminolohiyang ginagamit sa pagtatapa sa usaping pang-okupasyong varayti ng wika na may pinagkasunduan at pinagsasaluhang wika ang mga paratapa sa Mercedes. Sa mga ibinahaging termino ay mapapatunayang pinag-usapan, pinagkasunduan, at kinikilala ang mga ito sa gawain ng pagtatapa. Patunay lamang na may sariling pagkakakilanlan at tiyak na gamit ng wika ang pagtatapa sa Mercedes, Camarines Norte na maaaring mabasa, maikuwento, matutuhan, at magamit ng ilang magtatangkang alamin at pasukin ang nasabing hanapbuhay. Dagdag pa, malaking tulong ito sa pagtuturo at patuloy na pagkatuto sa mahusay na paggamit ng wika sa espesipikong larang at sa mataas na pagtingin sa sariling wika.

Nagkaroon ng mukha at identidad ang apat na napiling barangay sa Mercedes nang dahil sa gawaing pagtatapa. Namalas sa kanilang komunidad ang mayamang kuwento ng pandawan, ang kakaibang paraan ng pagtatapa, ang

pamanang kuwentong kultural, at mga hindi matatawarang karanasan sa kamay ng mga paratapang pinanday nang mahabang panahon sa paggawa. Kitang-kita ito sa siyam na *respondent* na kinapanayam sa pag-aaral. Ang mga barangay na kasangkot at napuntahan ang nagbigay mukha sa mga katangian at kaugalian ng mga paratapa na binibigyan nang mataas na pagtingin hindi lamang ng mga mamamayan sa Mercedes kundi ng buong bayan ng Hilagang Camarines.

Masasalaming isa ang pagtatapa ang maaaring maging mukha ng Bikol kung pagkain ang pag-uusapan. Malaki ang potensiyal ng industriya ng pagtatapa na maging kilalang produkto hindi lamang sa buong Bikol at Pilipinas kundi sa pagpapakilala pa nito sa malawak na karatig pang mga bansa sa Asya. Dagdag pa, dahil pagkain ang pokus ng pag-aaral, maraming inobasyon maaaring gawin sa tapa. Hindi lamang ito produkto na napapako sa isang putaheng pagkain, marami pang mailuluwal at makagagawang varayting pagkaing gamit nito. Ang tapa o tinapa rin ay maaaring alternatibong pamalit sa karne kung kinakailangan lalo na mas masustansiya ito kung ikukumpara sa kilalang sangkap na nabibili sa merkado. Pagtatangka ang pananaliksik na ito na gawing kalidad ang produktong kinikilala sa isang lugar o bayan na pasukin at ipakikilala sa progresibong kalakaran ng ating bansa at mga karatig pang bansa.

Sa mga kuwentong naibahagi, nakuha, at natutuhan, masasalamin ang kultural na pagkakakilanlan ng pagtatapa sa Mercedes. Ipinakita ng gawaing pagtatapa na may sariling identidad na ikinatatangi at tunay na maipagmamalaki sa pamamagitan ng buhay na gawi, kilos, at kultural na pamana na patuloy na umiiral sa buong bayan. Masasabing ang mga kuwento ay patuloy na ipinapasa ng mga *respondent* ng pag-aaral ay pruwera na buhay ang wika at kultura sa gawaing pagtatapa, at hindi mapuputol sa susunod pang henerasyon. Ang mga kuwento ay nagbigay-buhay sa proseso ng gawain, pagtanggap sa bago pang kagamitan, mga paniniwala, pagpapahalaga sa edukasyon, at pagkilala sa mahalagang ambag ng pagtatapa sa buhay ng paratapa at ng bahaging lipunan nito. Ang mga karanasan at kuwento ng mga paratapa ang nagbigay ng pagkakakilanlan sa kultura ng pagtatapa sa Mercedes sa kabuoan ng papel na ito.

Rekomendasyon

Sa mga natuklasan sa kinalabasan ng pananaliksik sa mga kuwento ng pagtatapa, pagbuo at paglalarawan ng pagkakakilanlan ng Mercedes, nais imungkahi ng mananaliksik ang sumusunod:

Una, ang pag-aaral at pagtuklas sa iba pang natatagong pamanang kultural ng maliliit na komunidad ang isa sa mungkahing pagtuonan ng pansin. Naniniwala ang mananaliksik na mas marami pang madidiskubreng pagkakakilanlan sa ibang mga gawain kung may mataas na pagtingin ang lahat sa pagpapahalaga sa wika at kultura ng bayan. Magsisilbi din itong panimulang pag-aaral ng wika at kultura

ng maliit na bayan ng Mercedes, at patuloy na kilalanin ang mga paniniwala, kasanayan, at kaalaman sa larang ng pagtatapa.

Pangalawa, sa usapin ng kultural at aspektong sosyo-ekonomiko ng pagtatapa sa Mercedes, higit pa na makikilala ang mga paratapa at ang pagtatapa kung bibigyan nang sapat na atensyon ang industriya sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Mercedes. Magsilbi sana itong pantawag-atensyon sa mga nanunungkulan ng nasabing bayan na pagtuonan ng pansin ang ambag ng pagtatapa sa kultura at ekonomikong aspekto sa pamamagitan ng pagbibigay mas marami pang *training* sa maliliit na namumuhang paratapa sa komunidad. Higit na gumawa ng hakbang at aksiyon ang *Local Government Unit* (LGU) ng bayan upang ipakilala ang mga gawang tapa o tinapa hindi lamang sa buong lalawigan kundi sa marami pang lugar sa bansa na maaaring maabot ng nasabing produkto. Dahil ang pokus ng pag-aaral ay pagkain na gawang Bikol, malaki ang tiyansang makita, mabigyang-atensyon, at malasan ng mga bakasyonistang dayuhan mapapadpad sa lugar ng Camarines Norte lalo na kung naghahanap ng kakaibang pagkain. Pagkakataon ito ng Bikol at maging bansa na makilala sa pagkaing kakaiba sa mga karatig bansa sa Asya dahil wala ng imposible ngayon gamit ng teknolohiya. Dagdag pa, ang pag-aaral ring ito ay magsisilbing tala at datos na may okupasyong umiiral sa bayan at gumamawa ng produktong patuloy pang pinanalago at pinag-aaralan na maaaring magamit ng lokal na pamahalaan bilang batayang kaalamang panturismo ng nasasakupang lalawigan.

Pangatlo, ang paggamit ng pag-aaral sa usaping akademiko. Makatutulong nang malaki ang papel na ito na ipakilala ang isang larang na gumagamit ng lokalisadong wika sa sistema ng edukasyon sa bansa. Nakaangkla rin ang pag-aaral na ito sa pagsusulong ng kagawaran ng edukasyon ng kahalagahan ng *Mother Tongue-Based Multilingual Education* (MTB-MLE) upang mas tutukan, pag-aralan, at matutuhan ng mga kabataan ang kanilang katutubong wika o wikang kinagisnan. Mas magaan at mas matutuhan ng bata ang mga aralin kung malapit sa puso at gamay nila ang wikang sangkot sa paksa na kanilang pinag-aaralan. Dagdag pa, isa itong magiging hakbangin na kilalanin ang kulturang Bikol sa pamamagitan nang mahusay na paggamit ng mga terminolohiyang nahanap. Mas matutuhan bigyang-pagpapahalaga ang halaga kanilang sariling kultura at mas magagamit pa nang husto ang wikang magaan at bukal sa kanila.

Pang-apat, mariing iminumungkahi ng mananaliksik ang patuloy pang pag-aaral sa wika at kultura gamit ang maka-Filipinong pananaliksik na isa sa ginamit na paraan upang maisakatuparan ang papel na ito. Ang maka-Filipinong pananaliksik ang magiging daan upang makita, matuklasan, at maibahagi pa sa malawak na konteksto ang pag-aaral sa napakaraming varayti ng wika sa ibang larang o hanapbuhay. Katulad ng ginawang paraan para makuha ang datos sa mga kuwento ng pagtatapa, pagtipon ng mga terminolohiyang varayti ng wika ng pagtatapa, at pagbuo at paglalarawan ng identidad ng Mercedes sa tulong ng mga kuwento at karanasan ng mga paratapa sa pagtatapa.

Etikal na Pagsasaalang-alang

Alinsunod sa ipinapatupad na mga etikal na proseso ng *Institutional Research Ethics Committee* ng *Ateneo de Naga University*, isasaalang-alang ang sumusunod na hakbang upang mataman, maingat, at sistematikong maisagawa ang pagbubuo ng pag-aaral na ito.

Sa metodo ng pananaliksik, opsiyonal ang pangalan ng mga kalahok sa magiging resulta ng ginawang pakikipanayam/interbyu at *focused group discussion*. Sa isinagawang pakikipanayam o interbyu, sinimulan ito sa pagsusulat ng liham sa munisipalidad ng Mercedes upang matiyak na may permiso ang mga kalahok na paratapa sa piling barangay ng Mercedes tulad ng barangay I, III, VI, at San Roque (Pugad Lawin). Laman ng liham ang agenda, layunin, at paraan kung paano isasagawa ang interbyu bilang pangunahing paraan ng pagkuha ng datos. Nagbigay rin ang mananaliksik ng *Informed Consent Form* na naglalaman ng kanilang mga karapatan kung paano lalahok at maaaring hindi paglahok sa gagawing instrumento ng pag-aaral. Gamit ang *reply slip*, tumugon ang *respondent* kung siya ba ay dadalo o hindi sa gagawing pakikipanayam o interbyu. Ibinigay rin sa bawat punong barangay na bahagi ng pag-aaral ang ginawang liham na ibinigay sa munisipyo kasama ang *reply slip* sa oras na makuha at tumugon na ang mga *respondent* bilang *protocol* sa pagsasagawa ng pag-aaral.

Pasasalamat

Walang salitang tatapat at sasapat sa aking taos-pusong pasasalamat sa mga taong nagbigay-tulong, suporta, pag-agapay, pang-unawa, at tiwala sa proseso at karanasan sa paggawa ng papel-pananaliksik na ito na napagtagumpayan ko ngayong taon. Naging kompleto at naisakatuparan ang pananaliksik nang dahil sa kanila.

Inihahandog ko sa aking pamilya ang pananaliksik na ito na sa lahat ng panahon at pagkakataon ay laging nariyan para umalalay sa mga laban ko sa buhay. Para sa aking magulang na sina Marlon at Rocelyn M. Tributo, buong puso ko kayong pinasalamatan dahil sa kabila ng ilang taong pag-aaral sa antas ng masterado ay hindi napagod magbigay ng suporta sa pagpili ko sa Ateneo upang magpakadalubhasa sa Filipino. Para din ito sa aking mapagmahal na lola Rosa at lolo Reynaldo na palagi akong pinaaalalahanang maging responsable at maagap dahil malayo pa ang lalakbayin para pumasok tuwing sasapit ang Sabado. Maraming salamat din po dahil nariyan kayo para samahan akong pag-usapan ang aking mga kabiguan sa buhay at magbigay ng payo upang makaalpas dito.

Ipinaabot ko rin ang aking pasasalamat sa aking mahal na asawa na si Catherine A. Tributo. Simula't simula, mahalaga ang papel mo sa buhay ko at handang tumulong sa kahit anumang pagkakataon. Salamat sa tulong na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Malaking pasasalamat ko na ikaw ang naging at magiging kasama ko habambuhay.

Para din ito sa aking kapatid na si Jaymar na laging handang tumulong kung kinakailangan lalo sa pinansiyal na pagkakataon. Para din ito sa aking tita Iyang at tito Randy na walang sawang tumulong sa akin matapos lamang ang mga dapat ihanda sa pagpunta sa Mercedes. Para din ito sa aking mga pinsan na si Kobe, Onel, Nene, Anel, Bebe at Totoy na buong-buo ang suporta na matatapos ko ang pagsulat na ito. Salamat din sa laging pagdamay at pagpapalakas ng kumpiyansa na malalampasan ko ang mga hamon ng buhay.

Ipinapaabot ko rin ang aking pasasalamat kay John Rey A. Gutierrez. Isa sa aking takbuhan at katulong simula sa pagpunta sa lugar ng pag-aaral hanggang sa matapos na mailimbag at maipasa ito. Salamat sa mga tulong na hindi kailanman humingi ng kapalit. Palagi kang nariyan upang palakasin ang loob ko sa oras na nawawalan na kumpiyansa sa pagsulat. Ipinagpapasalamat ko na isa ka sa mga tunay kong kaibigan.

Lagi at lagi kong pasasalamatan ang aking Tagapayo, Dr. Vasil A. Victoria. Isa ka po sa dahilan sa pagpili ko sa *Ateneo de Naga University* at naging inspirasyon na tapusin ang pagsulat. Ikaw po ang nagpamulat sa akin na ang buhay isang mahabang paglalakbay, at kailangang lumaban, magpatuloy, at gumawa ng hakbang para gumawa ng sariling pagbabago. Salamat po sa hindi pagsuko sa akin bilang iyong *advisee*. Lagi ko pong tatandaan ang lahat ng inyong bilin lalo na sa aspekto ng pagsulat at pagtuturo. Salamat po sa tiwala simulang napunta po ako sa *Ateneo de Naga*.

Nais ko rin alayan ng pasasalamat at pagkilala ang mga miyembro ng panel na sina Dr. Cyril Jesus M. Conde, Dr. Elsie C. Albis, Dr. Peñafancia V. Olayon-Reyta, at sa dekana ng Paaralang Gradwado na si Dr. Malu C. Barcillano sa mga tulong, tiyaga, at talino upang maipinta ang mga nais na ilarawan sa aking pananaliksik. Karangalan ko pong kayo ang naging gabay ko sa aking pagsulat ng pananaliksik sa kabila ng paghinto rito at halos sukuan na. Marami pong salamat sa mga praktikal na komentong sinikap kong maisagawa at matugunan. Lalo nitong napahusay at napabuti ang aking pananaliksik na mapapabilang na rin sa inyong sirkulasyon. Taos-puso rin ang aking pasasalamat *Ateneo Graduate School* sa de-kalidad na hindi matatawarang tulong sa akin mulang ako ay pumasok noong 2017. Pagpapasalamat din kay Ma'am Taine, sa walang sawa at mabilis na pagtugon at mga payo sa akin noon hanggang sa matapos ko ito.

Pagpapasalamat din ang aking ibinibigay sa aking siyam na *respondent* ng aking pag-aaral na hindi ko na babanggitin dahil sa usaping kumpidensiyalidad. Sa mga punong barangay ng I, Hon. John-John T. Camalla, barangay III, Hon. Troy A. Camalla, barangay IV, Hon. Jimmy T. Garcia, at barangay San Roque, Hon. Garry Patric SP. Cootauco ay pinapasalamatan ko rin dahil sa hindi pagdadalawang-isip na patuluyin ako sa kanilang barangay sa loob ng ilang buwang pagbalik-balik upang mangalap ng mga datos. Salamat po sa pagtanggap sa akin at magsilbing importmante sa aking mga *respondent* mula sa inyong barangay.

Pasasalamat din sa aking ibibigay sa aking mga kaibigan na sina Sir Ferdinand, Ma'am Danna, Ma'am Monica, Ma'am Leslie Marie, at Ma'am Kathrina na nagbigay ng walang sawang suporta at tulong matapos lamang ang pananaliksik na ito. Isa po kayo sa mga dahilan kung bakit magaan at maayos ang aking pagsulat sa kabila ng hamon ng gawaing pagtuturo.

Pasasalamat din ang aking ipinaabot kay Dr. Edgar P. Aban, kay Dr. Rose Anne DP. Aler, at kay Ma'am Elisa E. Rieza na nagi kong *content validator*. Malaki pasasalamat ko po sa inyo dahil walang pag-aatubili ninyong tinanggap at basahin ang aking papel. Salamat po sa tiwala, oras, at panahon mapabuti lamang po ang aking talatanungan.

Pasasalamat din ang aking handog sa aking mga kaklase at hindi naglaon ay mga naging kaibigang ko sa Ateneo na sina Ma'am Sig, Joyce, Henz, Sherylen, Evanie, Moisel, Sir Nikki, at Efren. Salamat sa bukal na pagtulong sa kahit anumang tanong ko tungkol sa pag-aaral.

Higit sa lahat, ibinibigay ko ang buong pasasalamat ko sa Poong Maykapal. Salamat po sa lakas at talinong ibinigay Mo upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Salamat po sa lahat ng panalangin ipinagkaloob Mo ng buo sa akin

Sa lahat ng naging kasama ko laban na ito, maraming salamat po sa inyo. Laban lang!

Mga Sanggunian

- Adiova, M. A. (2014). Music, dance, and negotiations of identity in the religious festivals of Bicol, Philippines. University of Michigan.
- Albis, E. C. (2021). Kadunong, asog, balianas: Sari Saysay's plays in contemporary Bikol theatre. University of Santo Tomas. Manila, Philippines.
- Albis, E. C. (2016). Sex-based differences in complements among college students in Bicol, Philippines: A Discourse Analysis. A research submitted to the Ateneo de Naga University Research Council. Naga City.
- Aler, R. (2020). Glosaryo sa agrikultural na pagtatanim at pagpoproseso ng Queen Formosa sa Camarines Norte. Camarines Norte State College.
- Amtalao, J. A., & Demeterio, F. P. (2019). *Bogwa: kultural na paghuhukay sa oral na tradisyong Ifugao*. MALAY: Philippine EJournal.
- Asis, A. F. (2021). Pagbuo ng mga big books sa pagtuturo ng wika at panitikan. Unibersidad ng Nueva Caceres. Lungsod Naga.
- Augusto Jr., W. (2018). Mga wika sa proseso ng paglililok sa siyudad ng Lapu-Lapu: kultural na preserbasyon. Papel na binasa sa 1st Salindunong International Conference and Ika-11 Pambansang Kumperensiya sa Filipino.
- Braun V., & Clarke V. (2012). APA handbook of research methods in psychology: Vol 2. Research Designs. Americal Psychological Association.

- Cabeca, S. M. (2018). *Cultural mapping: A sustainable methodology for intangible cultural heritage*. *Eng_Memoriamediareview_CulturalMapping.pdf*
- Conde, J. C. (2018). Metonymies of ethnobotany and the fellowship discourse of Sagrada Familia Healers in Irosin Sorsogon, Philippines. A research submitted to the Ateneo de Naga University Research Council. Naga City.
- Cordero, K. (2024). *Savage Mind: Arts, Books, Cinema*. Naga City, Philippines.
- De leon, F. (2014, June 12). [video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=6iMczlEcsc>.
- Del Monte (2022, September 16). *2022 Online research colloquium: "Salikultura research methodologies"*. <https://www.facebook.com/NCCAOOfficial/videos/944555053170967>.
- Francisco, CG. C. (2020). Kalipunan at paglalarawan sa mga salitang pampangisdaan sa Kawit, Cavite. *Dalumat Ejournals*. De La Salle University.
- Flores, M. N. (2020). Pangasinan: isang etnokultural na pagmamapa. Sentro ng Wikang Filipino. Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Lungsod Quezon.
- Hall, E. T. (2022, October 3). [video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=EdJBvfEGwYE>.
- Hije (2022, September 16). *2022 Online research colloquium: "Salikultura research methodologies"*. <https://www.facebook.com/NCCAOOfficial/videos/944555053170967>.
- Ichiano, E. R. (2020). *Introduksyon sa pananaliksik sa Filipino: isang batayan*. Mindshapers Co., Inc. Intramuros, Manila.
- Jamora, M. J. (2021). *An ethnographic study of language use and cultural identity of schoolchildren in Sorsogon City, Bicol Region*. Ateneo de Naga University. Lungsod Naga.
- Ilagan, B. S. (2020). *Panitikang Manide: kontekstuwalisasyon sa kagamitang pampagtuturo*. Universidad De Sta. Isabel. Lungsod Naga.
- Lamadrid, O. (2021). *Etnolingguwistika ng wikang Manide sa Camarines Norte*. Unibersidad ng Bicol. Lungsod Legaspi.
- Llana, J. B. (2021). Vernacular religiosity and "grace" in Bicol christian devotion. *Banwaan: The Philippine Journal of Folklore*.
- Lynch, F. X. (2004). *Philippine society and the individual: selected essay of Frank Lynch*. Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan.
- Mallari, F. (1999). *Vignettes of Bicol history*. New Day Publishers. Quezon City, Philippines.
- Mindalano, S. (2018). *Papel na binasa sa 1st Salindunong International Conference and Ika-11 Pambansang Kumperensiya sa Filipino*.
- Mintz, M. W. (2004). *Bicol dictionary. Vol.1, Indonesian/Malay Texts and Resources*, Perth, Western Australia.
- Mintz, M. W. (2004). *Bicol-English dictionary. Vol.2, Indonesian/Malay Texts and Resources*, Perth, Western Australia.
- Nasayao, E. K. (2010). *Bicol beliefs and folkways: a showcase of tradition*. Hablong Dawani Publishing House, Arimbay Legazpi City, Philippines.
- Nidea, N. (2023). *Naratibo sa pagtitiklad: paglikha at paglalarawan sa pagkakakilanlang Calabangueño*. Ateneo de Naga University.

- Nieto, M. B., & Magno-Orejana, F. (1986). Ang paggawa ng tinapa. The Secretariat. Southeast Asian Fisheries Development Center.
- Nuncio, R. V., Pontemayor, F. B., Monforte, J. A., & Lumigis, D. K. A. (2020). Pagsipat sa leksikal na baryasyon ng mga terminong Filipino, Bikol. at Cebuano. *Malay EJournal* : De La Salle University.
- Owen, N. G. (1998). The Bikol blend: Bikolanos and their history. New Day Publishers, Quezon City, Philippines.
- Peregrino, J. M., Constantino, P. C., Ocampo, N. S., & Petras, J. D. (2012). Salindaw: varayti at baryasyon ng Filipino. Sentro ng Wikang Filipino. Unibersidad ng Pilipinas.
- Peralta, J. T. (June 3, 2015). Cultural evolution. National Commision for Culture and Arts.
- Pontemayor, F. B. (2019). Gamit, epekto, at kultural na representasyon ng nganga ng mga pangkat-etniko sa Pilipinas. *DALUMAT Ejournal*.
- Sahagun, R. (2022). Pagtanggap sa intralingguwal na pagsasalin ng pasyong Bikol. Master of Arts in Education Major in Filipino. Ateneo de Naga University.
- Tria, J. W. (2001). Marriage of yaon and boot: constructing a Bikol philosophy of good life and being human. Ateneo de Naga University, Philippines.
- Victoria, V. A. (2016). Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Lungsod Naga. Ateneo de Naga University Press.
- Victoria, V. A. (2020). Piling diskurso, isyu, at kalakaran sa wika at panitikan. Lungsod Naga. Ateneo de Naga University Press.
-